

IfLS Beratung und Projekte GmbH

Regionale Ansätze des zirkulären Wirtschaftens in deutschen Biosphärenreservaten

Stand der Forschung zu zirkulärem Wirtschaften im ländlichen Raum in
Bezug zu Aktivitäten deutscher Biosphärenreservate

Svea Thietje, Christoph Mathias, Ulrich Gehrlein, Marlene Haas

Stand: 20.01.2025

Impressum

Titel:

Regionale Ansätze des zirkulären Wirtschaftens in deutschen Biosphärenreservaten - Der Stand der Forschung zu zirkulärem Wirtschaften im ländlichen Raum in Bezug zu Aktivitäten deutscher Biosphärenreservate

Projekt:

Ergebnisbericht von Arbeitspaket 1 im Rahmen des Projekts „BResourceful – Biosphärenreservate als Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften im ländlichen Raum“

Zitierhilfe: Thietje, S., Mathias, C., Gehrlein, U., & Haas, M. (2025). Regionale Ansätze des zirkulären Wirtschaftens in deutschen Biosphärenreservaten. Stand der Forschung zu zirkulärem Wirtschaften im ländlichen Raum in Bezug zu Aktivitäten deutscher Biosphärenreservate. *Ergebnisbericht von Arbeitspaket 1 im Projekt „BResourceful – Biosphärenreservate als Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften im ländlichen Raum“*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20019837>

Erstellt durch:

IfLS Beratung und Projekte GmbH

Ansprechperson: Dr. Ulrich Gehrlein

Email: gehrlein@ifls.de

Kurfürstenstraße 49

60486 Frankfurt a.M.

Tel.: 069-9726683-0

Fax: 069-9726683-22

Website: www.ifls.de

Gefördert durch:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Umweltforschung - Zirkuläre Wirtschaft und

Bioökonomie

Postfach 1705

49007 Osnabrück

gefördert durch

Deutsche
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

Titelfoto:

Erstellt mit Hilfe von DALL-E

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Zirkuläres Wirtschaften in ländlichen Gebieten	2
2.1	Verständnis von zirkulärem Wirtschaften	2
2.1.1	Circular Economy gemäß R-Strategien	2
2.1.2	Konzeptionalisierungen des zirkulären Wirtschaftens aus systemischer Perspektive	3
2.1.3	Aktuelles Verständnis zirkulären Wirtschaftens in politischen Programmen	5
2.2	Charakteristika und Potenziale des zirkulären Wirtschaftens in ländlichen Räumen	6
2.2.1	Neue Produkte und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in ländlichen Räumen durch zirkuläres Wirtschaften	6
2.2.2	Institutionen, Partnerschaften und Netzwerke bei der Umsetzung von zirkulärem Wirtschaften	7
2.2.3	Bewusstseinsbildung und Etablierung einer Circular Society	8
2.2.4	Dimensionen des zirkulären Wirtschaftens in ländlichen Regionen	10
3	Biosphärenreservate als Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften	11
3.1	Auftrag und Ziel von Biosphärenreservaten	11
3.2	Steuerung von Biosphärenreservaten	13
3.3	Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten	14
4	Zirkuläres Wirtschaften in deutschen Biosphärenreservaten	18
4.1	Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten	19
4.2	Biosphärenreservate auf dem Weg zu zirkulärem Wirtschaften	23
4.2.1	Bereiche zirkulären Wirtschaftens	23
4.2.2	Kooperationen und Netzwerke zirkulären Wirtschaftens	26
4.3	Entwicklungspotentiale für die Stärkung der zirkulären Wirtschaft	27
4.4	Zwischenfazit	29
5	Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften	29
6	Fazit und Ausblick	32
7	Literaturverzeichnis	33

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die 9R+1 Strategien als Erweiterung der R-Modelle (Kirchherr et al. (2017) basierend auf Potting et al. (2017))	3
Abbildung 2: Konzeptionalisierung der Circular Economy im Butterfly-Diagramm (Prognos, IfLS basierend auf EMF 2019)	4
Abbildung 3: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im Tourismus (eigene Darstellung)	19
Abbildung 4: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften (allgemein) (eigene Darstellung)	20
Abbildung 5: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im primären Sektor (eigene Darstellung)	21
Abbildung 6: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im sekundären Sektor (eigene Darstellung)	21
Abbildung 7: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich Abfallwirtschaft und Recycling (eigene Darstellung)	22
Abbildung 8: Durch die Biosphärenreservate geschätzter Grad der Zirkularität in Bezug auf die genannten Aktivitäten (eigene Darstellung)	24
Abbildung 9: Durch die Biosphärenreservate geschätzter Grad der Zirkularität in Bezug auf die Aktivitäten (eigene Darstellung)	25
Abbildung 10: Einschätzung der Zusammenarbeit zwischen BRVen und Akteursgruppen im Bereich des nachhaltigen und zirkulären Wirtschaftens (eigene Darstellung)	27
Abbildung 11: Potenzielle Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten aus Sicht der Biosphärenreservatsverwaltungen (eigene Darstellung)	28

Abkürzungsverzeichnis

AP	Arbeitspaket
BR	Biosphärenreservat oder Biosphärenregion
BRV	Biosphärenreservatsverwaltung
BSG	Biosphärengebiet
CE	Circular Economy
DBU	Deutsche Bundesstiftung Umwelt
EMF	Ellen MacArthur Foundations
FuE	Forschung und Entwicklung
LAP	Lima Aktionsplan
MAB	UNESCO Programm „Mensch und Biosphäre“ (Engl. Man and Biosphere)
NNL	Nationale Naturlandschaften
PAG	Projektbegleitende Arbeitsgruppe
SDG	UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Engl. Sustainable Development Goals)
WRRL	EU-Wasserrahmenrichtlinie

1 Einleitung

Für die Entwicklung ländlicher Regionen nimmt nachhaltiges Wirtschaften eine immer größere Bedeutung ein. Denn ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Wirtschaftsweisen sind nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Steigerung der Lebensqualität in ländlichen Regionen relevant. Umwelt- und Ressourcenschutz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Unternehmen sowie verstärkte Resilienz von Regionen gegenüber Ressourcenengpässen stehen immer mehr auf der politischen Agenda. Das Wirtschaften in Kreisläufen bietet hier einen integrierten Lösungsansatz für das gesamte Wirtschaftssystem, mit dem vielfältige regionale Entwicklungspotentiale einhergehen. Dies hat auch die Bundesregierung erkannt und im Dezember 2024 die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) verabschiedet, um den Verbrauch von Primärrohstoffen zu senken und Stoffkreisläufe zu schließen.

Wenngleich zirkuläre Wirtschaftsweisen bislang hauptsächlich in urbanen Räumen Anwendung finden, so werden auch große Potentiale in der Etablierung zirkulärer Ansätze in ländlichen Regionen gesehen. Aktuelle Studien und Forschungsprojekte heben die Potentiale zirkulären Wirtschaftens (der Kreislaufwirtschaft) für ländliche Räume hervor. Ergebnisse zeigen, dass bei der erfolgreichen Etablierung zirkulärer Wirtschaftsweisen in ländlichen Regionen die Entwicklung und Implementierung regionaler Strategien, die auf die individuellen regionalen Gegebenheiten eingehen, von großer Wichtigkeit ist. Zudem spielen Kooperation und Vernetzung – meist unterstützt durch eine intermediäre Stelle zur Koordinierung der Aktivitäten – sowie das Bewusstsein der Gesellschaft für zirkuläre Ansätze eine entscheidende Rolle (siehe Kap. 2).

Das durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Vorhaben „Biosphärenreservate als Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften im ländlichen Raum“ setzt genau an dieser Stelle an. Gesamtziel des Vorhabens ist es, Potenziale von Biosphärenreservaten als Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften genauer zu untersuchen und in ausgewählten Pilotregionen in der Praxis Herausforderungen zu identifizieren und Lösungsansätze sowie Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Biosphärenreservate (BR) bieten die ideale Gebietskulisse, da alle deutschen Biosphärenreservate in ländlichen Räumen liegen und ein wichtiges Zukunftskonzept für diese Räume darstellen. Zudem werden sie von regionalen Verwaltungsstellen (sog. Biosphärenreservatsverwaltungen, kurz BRV) unterstützt, die über eine koordinierende Stelle mit einem breiten (über-)regionalen Netzwerk aus Forschungs-, Wirtschafts- sowie sozial- und zivilgesellschaftlichen Akteuren verfügen.

Auch wenn es bereits wissenschaftliche Arbeiten sowie unterschiedliche FuE-Vorhaben gibt, die nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten betrachten, so wurden Potentiale für zirkuläres Wirtschaften in Biosphärenreservaten bislang noch gar nicht untersucht. Zudem sind auch ländliche Räume insgesamt erst kürzlich in den Fokus von Forschungsarbeiten im Bereich des zirkulären Wirtschaftens gerückt. Ziel des vorliegenden Berichts ist es daher, den aktuellen Stand der Forschung zu zirkulärem Wirtschaften in ländlichen Räumen weiter aufzubereiten (siehe Kap. 2) und in den Kontext von Biosphärenreservaten (siehe Kap. 3 bis 5) zu setzen. Parallel zur Aufbereitung des Stands der Forschung wurde eine Internetrecherche zu bereits umgesetzten Ansätzen und Zielen der 16 deutschen Biosphärenreservate durchgeführt. Flankiert wurde die Internetrecherche durch eine Online-Befragung der 16 Biosphärenreservatsverwaltungen. Die Ergebnisse dieser Erhebungen und

Analysen werden in Kap. 4 dargestellt. Der Bericht schließt mit einer Synthese der Ergebnisse und einem Ausblick auf anstehende Aktivitäten und weitere (Forschungs-)Ansätze (Kap. 6).

2 Zirkuläres Wirtschaften in ländlichen Gebieten

2.1 Verständnis von zirkulärem Wirtschaften

Das Konzept des zirkulären Wirtschaftens stellt einen alternativen Ansatz zu einer linearen Wirtschaft dar, der sich auf die Verlangsamung und Schließung von Ressourcenströmen und die Verlängerung von Produktlebenszyklen durch Wiederverwendung und Recycling konzentriert (Bocken et al. 2016). Es existieren diverse Definitionen von zirkulärem Wirtschaften, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy (kurz: CE), welche stark variieren. Die grundlegendste Unterscheidung in den Definitionen ist hierbei anhand von zwei Grundprinzipien zu erkennen: a.) die Definitionen, die sich auf die sog. „R-Strategien“ beziehen (siehe Kap. 2.1.1) und b.) die Definitionen, die eine systemische Perspektive einnehmen (siehe Kap. 2.1.2) (Kirchherr et al. 2017).

Kirchherr et al. (2017) haben 114 verschiedene Definitionen der Circular Economy gesammelt und anhand unterschiedlicher Aspekte ausgewertet. Die Analyse der unterschiedlichen Definitionen zeigt, dass Circular Economy am häufigsten als eine Kombination aus „Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln“ (3R-Strategie - „Reduce, Reuse, Recycle“) dargestellt und oft nicht hervorgehoben wird, dass Circular Economy einen systemischen Wandel erfordert. Zudem weisen die meisten Definitionen nur wenige explizite Verbindungen zwischen dem Konzept der Circular Economy und der nachhaltigen Entwicklung auf. Das Hauptziel der Circular Economy wird als wirtschaftlicher Wohlstand angesehen. Neuere Definitionen gehen gezielter auf Umwelt- und Klimaschutz ein. Die Auswirkungen auf die soziale Gerechtigkeit und künftige Generationen werden jedoch bislang kaum erwähnt.

2.1.1 Circular Economy gemäß R-Strategien

Verschiedene „R-Strategien“ werden sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis seit Jahrzehnten verwendet, was darauf hindeutet, dass die vermeintlich neuartige Idee der Circular Economy auf einem etablierten Denken beruht (Blomsma & Brennan 2017). Ein spezifischer Artikel als Ausgangspunkt für die R-Strategien kann nicht ausfindig gemacht werden (Sihvonen & Ritola 2015). Viele Autor:innen, z. B. Zhu et al. (2010a, 2010b) und Reh (2013), betrachten die verschiedenen R-Strategien als das „How-to“ und damit als ein Kernprinzip von Circular Economy.

Am bekanntesten sind die sogenannte 3R-Strategie (Reduce, Reuse, Recycle) (King et al. 2006; Brennan et al. 2015) – welche zum Beispiel auch der Kern des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft der Volksrepublik China von 2008 (PRC 2008) ist – sowie die 4R-Strategie der Europäischen Union (EU-Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL)), welche „Recover“ als viertes R hinzugefügt hat (Europäische Kommission 2008).

Aufbauend auf diesen Modellen wurden diverse Erweiterungen wie die 6Rs (Sihvonen and Ritola 2015) oder 9Rs (Potting et al., 2017; Kirchherr et al. 2017) entwickelt. Während alle älteren Modelle „Reduce“ als erstes R definieren, entwickelten neuere Modelle wie das 9+1R-Modell (siehe Abbildung 1) weitere Stufen, die dieser vorausgehen. Zudem deuten neuere Modelle darauf hin, Produktions-/Verteilungs- und Verbrauchsprozesse grundlegend zu überdenken, bevor man sich dem Recycling zuwendet (und somit im Wesentlichen eine Abfallhierarchie aufzustellen) (Kirchherr et al. 2017).

Abbildung 1: Die 9R+1 Strategien als Erweiterung der R-Modelle (Kirchherr et al. (2017) basierend auf Potting et al. (2017))

2.1.2 Konzeptionalisierungen des zirkulären Wirtschaftens aus systemischer Perspektive

Eine noch immer häufig genutzte Definition ist die der Ellen MacArthur Foundation (EMF), welche Circular Economy als „industrielles System, welches absichtlich regenerativ gestaltet ist, das ‚End-of-Life‘-Konzept durch Wiederaufbereitung ersetzt [...] und auf die Eliminierung von Abfällen durch das Design von Materialien, Produkten, Systemen und – in diesem Rahmen – Geschäftsmodellen abzielt“ definiert (EMF 2013).

In einer jüngeren Definition erweitert die EMF ihr Verständnis der Circular Economy, indem sie diese nicht mehr ausschließlich als ein Wirtschafts- oder Industriesystem beschreibt. Stattdessen wird Circular Economy als ein Rahmenwerk für die systemische Lösung („systems solution framework“) globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel und der Umweltverschmutzung verstanden. Dieses weiterentwickelte Verständnis hebt hervor, dass Circular Economy nicht nur als Ziel oder Vision, sondern auch als konkreter Lösungsansatz betrachtet werden sollte (EMF 2019).

Das Verständnis zirkulärer Wirtschaftsweisen der EMF wird auch anhand des sogenannten „Butterfly Diagramms“ (siehe Abbildung 2) deutlich, welches in der Wirtschaft sowie im politischen Diskurs große Resonanz gefunden hat. Der Name erschließt sich durch die zwei Sphären, die das Butterfly Diagramm prägen: einerseits den Kreislauf biologischer Rohstoffe und andererseits den Kreislauf technischer bzw. mineralischer Rohstoffe. Das Butterfly-Modell zeichnet sich durch seine Kaskadenprinzipien in beiden Kreisläufen aus. Im biologischen Kreislauf werden natürliche Materialien wie organische Stoffe schrittweise durch Prozesse wie Kompostierung, Energiegewinnung oder Nährstoffrückführung genutzt, bevor sie in die Natur zurückgeführt werden. Der technische Kreislauf zielt darauf ab, langlebige Materialien wie Metalle und Kunststoffe durch Wiederverwendung, Reparatur und Recycling im Wirtschaftssystem zu halten. Beide Kreisläufe unterstützen eine nachhaltige Ressourcennutzung, indem Abfall vermieden und der Wert von Materialien möglichst lange erhalten

wird. Die Kaskadennutzung betont, dass Materialien in mehreren Zyklen eingesetzt werden, bevor sie ihre endgültige Nutzung erreichen (EMF 2019).

Die EMF definiert drei grundlegende Prinzipien der Circular Economy:

- Vermeidung und Eliminierung von Abfall und Umweltverschmutzung
- Zirkulation von Produkten und Materialien auf ihrem höchsten Wertniveau
- Regeneration natürlicher Ressourcen (Böden, Wälder, Gewässer etc.)

Abbildung 2: Konzeptionalisierung der Circular Economy im Butterfly-Diagramm (Prognos, ifLS basierend auf EMF 2019)

Dies verdeutlicht erneut, dass das CE-Verständnis der EMF gezielt Umweltsysteme einbezieht und somit die Grenzen eines traditionellen Wirtschaftssystems überschritten werden. Auch ist es Ziel, dass der Übergang zu einer Circular Economy zur Stärkung der Resilienz beiträgt und wirtschaftliche Chancen mit ökologischen sowie sozialen Aspekten verknüpft (EMF 2019).

Wenngleich teilweise bereits mitgedacht findet sich die soziale Dimension, wie oben bereits dargelegt, jedoch kaum in Definitionen und Konzeptionalisierungen für zirkuläres Wirtschaften wieder. So stellen Geissdoerfer et al. (2017) fest, dass der Schwerpunkt des wissenschaftlichen Diskurses im Bereich Circular Economy eindeutig auf der ökologischen und wirtschaftlichen Dimension liegt, während soziale Aspekte wie Arbeitspraktiken, soziale Inklusion/Gleichheit usw. nur am Rande und sporadisch in das Konzept integriert wurden. Mies & Gold (2021) weisen darauf hin, dass zirkuläres Wirtschaften als integraler Bestandteil der Gesellschaft und des Ökosystems, in das sie eingebettet ist, verstanden werden muss. Für den Übergang zu einem „wirklich nachhaltigen“ Wirtschaftssystem ist ein stärker wertebasierter, normativer Ansatz für die Kreislaufwirtschaft erforderlich, statt eines gewinnorientierten, instrumentellen Denkens.

2.1.3 Aktuelles Verständnis zirkulären Wirtschaftens in politischen Programmen

Neben unterschiedlichen Definitionen und Konzeptionalisierungen auf wissenschaftlicher Ebene werden zirkuläre Wirtschaftsweisen auch in politischen Programmen unterschiedlich definiert. Das systemische Verständnis der EMF wurde auch von der Europäischen Kommission aufgegriffen und wird in relevanten politischen Strategien auf EU-Ebene, u.a. dem Circular Economy Action Plan (CEAP), auf den sich weitere EU-Politiken wie der Aktionsplan kritische Rohstoffe, die Bioökonomiestrategie oder die Farm to Fork Strategie beziehen, berücksichtigt (BMWSB 2023).

Demhingegen liegt dem deutschen Begriff der Kreislaufwirtschaft ein engeres Begriffsverständnis im Sinne der Abfallvermeidung und -recyclings gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zugrunde. Relevante Strategien und Programme auf bundespolitischer Ebene (u.a. die Circular Economy Initiative Deutschland, die Hightech-Strategie oder die nationale Bioökonomiestrategie) implizieren jedoch ein systemisches Verständnis. Auch die im Dezember 2024 verabschiedete Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) orientiert sich nach eigenen Worten an dem „Leitbild der Circular Economy“ und umfasst *„alle Phasen der Wertschöpfung – von der Produktgestaltung und Produktion bis hin zu Verbrauch, Reparatur, Abfallbewirtschaftung und sekundären Rohstoffen, die in die Wirtschaft zurückgeführt werden“* (BMUV 2024). Folgende Themen werden in der Strategie als prioritäre Handlungsfelder der „Transformation in eine umfassende Kreislaufwirtschaft“ festgelegt (BMUV 2024):

- Digitalisierung und Circular Economy
- Zirkuläre und ressourceneffiziente Produktion
- Fahrzeuge, Batterien, Mobilität
- Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) und Elektro(nik)geräte
- Erneuerbare Energien-Anlagen
- Bekleidung und Textilien
- Bau- und Gebäudebereich
- Metalle
- Kunststoffe
- Öffentliche Beschaffung

Querschnittsthemen gehen u.a. von „Produktgestaltung“, „Nachhaltigen Konsum und Handel“ und „Normung“ über „Ökonomische Instrumente und Finanzierung“, „Zirkuläre Bioökonomie“ sowie „Forschung und Entwicklung“ und „Qualifizierung“.

Gerade dieser systemische Ansatz sowie die große Themenvielfalt bergen Potentiale für die Entwicklung ländlicher Regionen, weshalb sich dieses Projekt diesem Verständnis bedient und somit auch im Rahmen des hier vorliegenden Berichts im Folgenden von „zirkulärem Wirtschaften“ oder Circular Economy (CE) gesprochen wird.

2.2 Charakteristika und Potenziale des zirkulären Wirtschaftens in ländlichen Räumen

Wissenschaftliche Studien zur Circular Economy konzentrieren sich überwiegend auf urbane Räume. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass Städte die Hauptverursacher von Abfallströmen und Ressourcenverbrauch sind, eine hohe Bevölkerungsdichte und ein starkes Wirtschaftswachstum aufweisen, was zu intensiver Nutzung von Material- und Energieressourcen führt (OECD 2020). Zudem ist die Infrastruktur in Städten laut einigen Autor:innen besser geeignet, CE-Prinzipien wie Recycling, Wiederverwendung und Abfallmanagement umzusetzen, da sie stärker industrialisiert und vernetzt sind (Williams 2019). Darüber hinaus liegt der Fokus auf Städten, da dort der politische Druck höher ist, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und Umweltschäden zu minimieren (Pincetl 2018).

Wenngleich wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Circular Economy in ländlichen Räumen noch immer sehr rar sind, so hat die Anzahl an Projekten und Studien, die sich mit Potentialen der Circular Economy für ländliche Räume auseinandersetzen, in den letzten Jahren zugenommen. Hierbei werden unterschiedliche Schwerpunkte – von Wertschöpfungsaspekten, über die Rolle von Netzwerken, Governance und Partnerschaften bis hin zu der Rolle von Bewusstseinsbildung – in den Fokus gerückt.

2.2.1 Neue Produkte und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in ländlichen Räumen durch zirkuläres Wirtschaften

Zirkuläres Wirtschaften und ländliche Räume werden in wissenschaftlichen Publikationen momentan vor allem unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. Zum einen werden ländliche Räume als Rohstoffquellen / Rohstofflieferant für die Bioökonomie gesehen. Damit sind sie für die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung ausgehend von biobasierten (Roh-)Stoffen zentral (u.a. Böhmer & Wagener 2022; Pfau et al. 2014; Zabek & Quaing 2022; Wilts 2021). Zum anderen wird zirkuläres Wirtschaften als ein Ansatz zur Freisetzung endogener Potenziale ländlicher Räume und zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung (u.a. Henrysson & Nuur 2021; Pfau et al. 2014; Böhmer & Wagener 2022) – basierend auf den biogenen Ressourcen und den Verarbeitungskompetenzen und -kapazitäten, die die ländlichen Räume bieten – verstanden. Zwischen beiden Aspekten besteht eine symbiotische Beziehung, denn sie implizieren zur Etablierung eines erfolgreichen zirkulären Wirtschaftssystems eine Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen ländlichen und städtischen Räumen (Böhmer & Wagener 2022; Pfau et al. 2014; De Besi & McCormick 2015).

Wie bereits erwähnt, fußt die Notwendigkeit, ländliche Räume in die Etablierung zirkulärer Wertschöpfung einzubeziehen, primär zunächst auf ihrer Funktion als Rohstofflieferant (Böhmer & Wagener 2022). Dabei spielen insbesondere die Möglichkeit kurzer Transportwege bei lokaler Verarbeitung und die Fokussierung auf lokal vorhandene Rohstoffe eine große Rolle, denn dies senkt die Produktionskosten und baut (lokale) Wirtschaftssysteme innerhalb regionaler ökologischer Belastungsgrenzen auf (Pfau et al. 2014; Zabek & Quaing 2022).

Studien zeigen, dass ländliche Gebiete erheblich von zirkulärem Wirtschaften profitieren können, indem landwirtschaftliche Abfälle und Biomasse in nachhaltige Energie und vor allem Produkte umgewandelt werden. Dies bietet Chancen für die Bioökonomie und reduziert die Abhängigkeit von externen Ressourcen (Millar et al. 2019). Besondere Potenziale des ländlichen Raums liegen darin neue, biobasierte Produkte zu entwickeln, die nach Ende ihres Lebenszyklus kompostiert oder energetisch verwertet werden können. Land- und Forstwirtschaft können hier ihre Stärken ausspielen

und die Ausgangsstoffe bereitstellen, die fossile Kohlenstoffverbindungen ersetzen können. Beispiele sind Dämmmaterialien aus Gras, biobasierte oder faserverstärkte Kunststoffe und Verpackungsmaterialien. Abfallprodukte dieser Herstellungsprozesse lassen sich teilweise in Biogasanlagen energetisch verwerten. Biogasanlagen lassen sich also nicht nur wie bereits derzeit mit Tierhaltung, sondern auch der stofflichen Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Ressourcen kombinieren. Aus den Gärresten lassen sich wiederum Nährstoffe extrahieren und beispielsweise als Kalk- oder Ammoniumdünger nutzen. Des Weiteren lassen sich aus Biomasse unterschiedlichste Stoffe extrahieren, die in der Chemie-, Pharma- oder Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen können (vgl. Böhmer & Wagener 2022, Rath 2022a,b,c).

Neue Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben sich auch durch die Zucht von Insekten. Zugelassene Arten können seit kurzem direkt im Lebensmittelsektor eingesetzt werden. Andere Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie Bioabfälle und Reststoffe verzehren und anschließend als eiweißhaltiges Tierfutter eingesetzt werden können (Schneider & Dusel 2022). Diese neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten bieten insbesondere der Landwirtschaft neue, ergänzende Perspektiven, um weniger abhängig von klassischen Produkten wie Getreide zu werden, die je nach Region bereits heute weniger Ertrag aufgrund des Klimawandels liefern (Feike et al. 2022).

Die Potenziale zirkulären Wirtschaftens für ländliche Regionen gehen jedoch über die Land- und Forstwirtschaft und die Bioökonomie hinaus. Beispielsweise können zirkuläre Ansätze wie Reparatur (Produkte einem zweiten Nutzungszyklus zuführen / „Second Life“) und Upcycling (aus nicht mehr genutzten Produkten ein neues, hochwertiges Produkt schaffen) neue Geschäftsmodelle schaffen, die nicht nur zur Reduzierung von Abfall, sondern auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung der regionalen Wirtschaft beitragen (Geissdoerfer et al., 2017). In ländlichen Regionen, die oft von Abwanderung und geringeren wirtschaftlichen Chancen betroffen sind, bieten diese Ansätze die Möglichkeit, lokale Wertschöpfungsketten zu verlängern und die Abhängigkeit von externen Märkten zu verringern (Rizos et al., 2016). Da ländliche Räume sich oft durch eng vernetzte Gemeinschaften und „Selbstversorgungskulturen“ auszeichnen, bieten sich hier besondere Potenziale bei der Umsetzung von Ansätzen wie Reparatur, Wiederverwendung und Upcycling, die auf lokale Zusammenarbeit und den Austausch von Ressourcen angewiesen sind (Fischer & Pascucci 2017). Zudem können Konzepte zur Stärkung der sozialen Kohäsion beitragen, indem sie Gemeinschaften durch lokale Initiativen wie Reparaturwerkstätten und Tauschplattformen zusammenbringen (siehe auch Kap. 2.2.3).

Insgesamt zeigen Ergebnisse aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ländliche Räume von der Etablierung regionaler zirkulärer Systeme profitieren können. Mehrere Autor:innen weisen darauf hin, dass sich ein großes Potenzial für die ländliche Entwicklung und das Stärken regionaler Wertschöpfung bietet (Henrysson & Nuur 2021; Pfau et al. 2014; Böhmer & Wagener 2022). Damit einher gehen das Schaffen von Arbeitsplätzen und Wohlstand in der Region (Böhmer & Wagener 2022).

2.2.2 Institutionen, Partnerschaften und Netzwerke bei der Umsetzung von zirkulärem Wirtschaften

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Forschung mit der Umsetzung zirkulärer Wirtschaftsweisen in der Praxis und beleuchtet dabei v.a. technologische und industrielle Aspekte. Zunehmend wird allerdings der Fokus auch auf institutionelle und organisatorische Aspekte gelegt, die laut Einschätzung

unterschiedlicher Autor:innen, einen großen Einfluss auf die Umsetzung zirkulärer Wirtschaftsweisen haben. Beispielsweise untersuchen Henrysson & Nuur (2021) verschiedene Wege, wie Institutionen in transformativen Prozessen hin zu zirkulärem Wirtschaften interagieren. Dabei betonen die Autoren die Rolle von Institutionen für die Geschwindigkeit und die Beständigkeit des Transformationsprozesses und für das Herausarbeiten eines gemeinsamen, regionalen Leitgedankens. Die beiden Autoren rufen zu weiterer Forschung in dieser Richtung auf, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Vielschichtigkeit von CE-Transformationsprozessen, die technische, soziale und institutionelle Dimensionen durchdringen. Angesichts der Komplexität dieser Prozesse benötigt es steuernde Akteure, um beispielsweise erfolgskritische Faktoren wie Industriesymbiosen und starke Partnerschaften aufzubauen (Henrysson & Nuur 2021).

Auch Eikelenboom und Jong (2021) analysieren die Bedeutung von starken Partnerschaften. Für das Etablieren von zirkulären, praxistauglichen Geschäftspraktiken steht die Geschäftsführung bzw. andere strategische Führungsebenen im Mittelpunkt. In ihrer Analyse legen die Autoren dar, dass die Überzeugungen dieser Schlüsselpositionen bezüglich der Geschäftsmöglichkeit zirkulären Wirtschaftens zentral sind. Über Interaktionen in Netzwerken weisen Geschäftsführer:innen und andere strategische Instanzen eine vermehrte Hebelwirkung auf, um den CE-Gedanken in weitere Unternehmen zu tragen und – am wichtigsten – kooperativ schrittweise neue Wertschöpfungsketten zu konzipieren. In ihren Schlussfolgerungen für Manager betonen sie deshalb die Wichtigkeit, sich aktiv in Netzwerken zu beteiligen, um zirkuläre Ideen zu generieren. Gleichzeitig rufen sie auch politische Entscheidungsträger zur Etablierung solcher Netzwerke auf.

Auch die Forschung zu integrierter ländlicher Entwicklung geht seit langem davon aus, dass der Erfolg ländlicher Transformationsprozesse maßgeblich von den beteiligten Akteuren, aber vor allem auch von den institutionellen Rahmenbedingungen beeinflusst wird (Böcher & Tränkner 2008). Die institutionellen Rahmenbedingungen umfassen hier u.a. Kriterien wie den Einbezug starker Partner als Promotoren und Bereitsteller von Ressourcen (Kontakte, Informationen, Finanzmittel, etc.), das Ermöglichen von Lernerfahrungen durch regelmäßigen Austausch in Netzwerken und Evaluationen oder das Bereitstellen ausreichender Ressourcen für das Management entsprechender regionaler Prozesse (Böcher & Tränkner 2008).

2.2.3 Bewusstseinsbildung und Etablierung einer Circular Society

Damit zirkuläre Produkte hergestellt und gekauft werden, müssen sowohl Unternehmen, als auch Konsument:innen ein Bewusstsein für zirkuläre Wirtschaftsweisen entwickeln. Viele Forscher:innen haben nachgewiesen, dass sich dominante CE-Vorschläge auf technozentrische Lösungen konzentrieren und die entscheidenden sozialen, politischen und ökologischen Auswirkungen nicht berücksichtigen (Friant et al. 2020). Daher wird im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs argumentiert, dass eine Circular Economy nicht ohne eine sogenannte Circular Society funktionieren kann (Jaeger-Erben et al. 2021). Der Begriff „Circular Society“ wurde eingeführt, um einen alternativen Rahmen zu schaffen, der über Wachstum, Technologie und marktbasiertere Lösungen hinausgeht. Ein gemeinsamer Nenner der Konzepte der Circular Society ist, dass CE-Übergänge nicht ohne das Engagement und die Beteiligung aller gesellschaftlichen Akteure möglich sind. Die Circular Society betrachtet Übergänge zur Zirkularität als tiefgreifende sozial-ökologische Transformation, die auf partizipativen und solidarischen Prinzipien basiert und stärker auf regionalen Wertschöpfungsnetzwerken aufbaut (ebd.; acatech et al. 2021: 50). Friant et al. (2024) gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie die Circular Society als Rahmenkonzept verstehen, welches verschiedene alternative Vorstellungen von

Zirkularität vereint. Im Zentrum steht die Gesellschaft, nicht die Wirtschaft, wodurch der Fokus auf soziale und ökologische Aspekte erweitert wird. Sie hilft, wirtschaftliche Aktivitäten in einen größeren sozio-ökologischen Kontext einzubetten, um Aspekte wie Kultur, Umwelt, Ressourcenknappheit, soziale Gerechtigkeit und Machtverhältnisse zu berücksichtigen. Dabei vereint der Begriff globale Perspektiven, darunter Ansätze wie „Degrowth“, „Buen Vivir“ oder „freiwillige Einfachheit“. Ziel ist ein demokratisches, gerechtes und nachhaltiges System, das im Einklang mit den natürlichen Zyklen des Planeten steht und das Wohl von Mensch und Umwelt sichert. Die Autor:innen schlagen unterschiedliche Strategien für die Förderung einer Circular Society vor, so zum Beispiel:

- Verkürzung von Kreisläufen: Verringerung der absoluten Größe der Ströme durch soziokulturelle Veränderungen für einfachere und geselligere Lebensstile sowie durch gestalterische und technische Veränderungen, die Materialien reduzieren oder ersetzen (oft mit einer „Low-Tech“-Perspektive), zudem Förderung von Ansätzen wie Reparatur, Aufarbeitung, Wiederaufarbeitung und Umnutzung von Gütern nach einer kaskadenartigen Werterhaltungshierarchie
- Verlangsamung der Kreisläufe: Produkte durch Verlängerung der Lebensdauer, Wiederverwendung, Leasing, Wartung und Konzentration auf Funktionalität, Zugang und Verantwortung statt auf Eigentum und übermäßigen Konsum, so lange wie möglich nutzen
- Demokratisierung von Kreisläufen: Einführung demokratischer Governance-Prozesse zur Gewährleistung einer gleichberechtigten und sinnvollen Beteiligung aller Menschen an der Ressourcenverwaltung sowohl im öffentlichen Sektor (lokale, nationale und internationale Regierungen) als auch im privaten Sektor (Unternehmen und NGOs) durch Methoden wie Bürgerversammlungen, partizipative Haushaltsplanung, partizipative Gestaltung, Gewerkschaften und genossenschaftliches Eigentum
- Wiederansiedlung von Kreisläufen: Förderung der lokalen Autonomie und Souveränität bei der Bereitstellung grundlegender Güter und Dienstleistungen, Förderung der lokalen Beschäftigung und Verringerung unnötiger Transportkosten und industrieller Standortverlagerungen durch eine möglichst nachhaltige Produktion in der Nähe der Verbrauchsgebiete
- Neubewertung von Kreisläufen: Veränderung der eigenen Werte hin zu Solidarität, Vielfalt und Respekt für alles Leben mit dem Ziel durch Bildung und Bewusstseinswandel, weg von Konsum und Wettbewerb und hin zu einer nachhaltigeren und fürsorglichen Haltung zu kommen.

Um solche Strategien erfolgreich umzusetzen, werden Wissensproduktion und -distribution als zentral angesehen. Dazu zählen beispielsweise das Teilen zirkulärer Produktdesigns oder noch grundsätzlicher eine transdisziplinäre Diskussion von Problemstellungen und partizipativer Entwicklung von Lösungsansätzen (vgl. Boch et al. 2020). Für die Entwicklung dieses „Transformationswissens“ (Zwiers et al. 2020) eignen sich Formate, Prozesse oder intermediäre Infrastrukturen mit transformativem Potenzial wie Innovationslabore, Reallabore oder Living Labs. Hier können auf der lokalen Ebene Probleme identifiziert und Lösungen mit den Betroffenen entwickelt und umgesetzt werden. Die Einbindung vieler Akteursgruppen erlaubt es Fehler frühzeitig zu korrigieren und Lösungsansätze hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit kontinuierlich zu verbessern und so die Transformation zu einer Circular Society voranzutreiben (ebd.).

2.2.4 Dimensionen des zirkulären Wirtschaftens in ländlichen Regionen

Die Diversität der dargestellten Aspekte lässt darauf schließen, dass die erfolgreiche Etablierung zirkulärer Ansätze von einer Vielzahl an Faktoren abhängt. Eine Systematisierung dieser Faktoren wurde im Zuge des BBSR-Forschungsvorhabens „Potenzial der Kreislaufwirtschaft für die ländliche Entwicklung in Deutschland und Europa“ unternommen, indem die zentralen Faktoren in sechs übergeordnete Dimensionen eingeordnet wurden, die die Etablierung einer Circular Economy in ländlichen Regionen beeinflussen. Hierzu gehören (BBSR 2024):

- **Regionale Wirtschaftsstruktur:** Für die Etablierung zirkulärer Ansätze ist es wichtig über die verfügbaren Ressourcen, Infrastrukturen, das Produktionssystem sowie die eingesetzten Technologien und Innovationen nachzudenken. Zentral sind zudem die Akteure vor Ort (aus Wirtschaft, Forschung, Politik/Verwaltung und Zivilgesellschaft), die die regionale Wirtschaftsstruktur gestalten.
- **Regionale Konzentration und Agglomerationseffekte:** Die regionale Ressourcenverfügbarkeit (Land und Rohstoffe) sowie die räumliche Nähe zwischen Akteuren und Rohstoffen sind zentral für regionale zirkuläre Wirtschaftsweisen.
- **Regulatorische Rahmenbedingungen und Finanzierung:** Regulatorische Rahmenbedingungen bilden den Rahmen für zirkuläres Wirtschaften. Eine besondere Rolle spielen neben dem Abfallmanagement auch Produktqualitäten und Standards, finanzielle Förderung sowie das öffentliche Beschaffungswesen.
- **Planung, Organisation und Zusammenarbeit:** Steuerungs-, Planungs- und Vernetzungsprozesse sind zentral, um eine regionale Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Während die Kapazitäten von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der öffentlichen Hand die Basis für die regionale Zusammenarbeit darstellen, so können zirkuläre Ansätze durch institutionalisierte Netzwerke, stabile Governance-Strukturen und koordinierende Instanzen noch effektiver vorangetrieben werden.
- **Fachwissen, Fähigkeiten und Informationen:** Fachwissen bezieht sich auf das Vorhandensein von Informationen zu einem bestimmten Prozess oder Verfahren. Im Gegensatz dazu umfassen Fähigkeiten organisatorische, politische, soziale oder kulturelle Kompetenzen, die für das Erreichen von Zielen entscheidend sind. Diese sogenannten „weichen Faktoren“ spielen eine zentrale Rolle für die Etablierung zirkulärer Ansätze, insbesondere wenn es darum geht, Stakeholder zu mobilisieren und miteinander zu vernetzen oder ein stärkeres Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen.
- **Kulturelle Werte und Bewusstsein:** Werte und Bewusstsein sind eine wichtige Basis bzw. auch eine Motivation für eine Zusammenarbeit und zur Förderung der CE. Von zentraler Bedeutung sind auch der individuelle Gestaltungswille sowie die Offenheit für Veränderung und Innovation.

Insgesamt kommen die Autor:innen zu dem Schluss, dass starke wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den Dimensionen bestehen, die an Bedeutung gewinnen, wenn sie Aktivitäten auslösen – etwa durch Handlungsdruck. Die Komplexität dieser Zusammenhänge erschwert jedoch allgemeingültige Aussagen darüber, welche Ressourcen oder Infrastrukturen konkret erforderlich sind, um eine Circular Economy aufzubauen, oder wie regionale Entwicklungsprozesse gestaltet werden müssen. Entscheidend ist vielmehr, wie regionale Akteursgruppen bestehende Bedingungen gezielt nutzen, um zirkuläre Wirtschaftsweisen voranzubringen. Auch ist es essenziell, dass für die Etablierung

dieses Wirtschaftsmodells im ländlichen Raum die Entscheidungstragenden in Wirtschaft, Politik und Verwaltung von den Potenzialen zirkulären Wirtschaftens überzeugt sein müssen (BBSR 2024).

3 Biosphärenreservate als Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften

3.1 Auftrag und Ziel von Biosphärenreservaten

In Folge der UNESCO-Biosphärenkonferenz von 1968 haben die UNESCO-Mitgliedstaaten 1971 das Programm „Man and the Biosphere - MAB“ ins Leben gerufen. Das MAB-Programm entwickelt seitdem Strategien für eine nachhaltige Nutzung sowie den effektiven Schutz der natürlichen Ressourcen der Biosphäre. Wie der Name impliziert, war es das erste globale Programm, das sich umfassend mit der Beziehung von Mensch und Umwelt beschäftigte. Hieraus ergibt sich der Auftrag für Biosphärenreservate: eine „ausgewogene Beziehung zwischen Menschen und der Biosphäre fördern“ (BMU 2018: 39). Dazu sollen sie drei Funktionen erfüllen (UNESCO 1996):

- Schutzfunktion: Schutz der genetischen Vielfalt und Tier- und Pflanzenarten, Ökosysteme und Landschaften
- Entwicklungsfunktion: Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher und menschlicher Entwicklung
- Logistische Unterstützung: Unterstützung von Bildung für nachhaltige Entwicklung, Forschung, Umweltbeobachtung und Kommunikation / Informationsvermittlung

Nach dem Einfluss menschlicher Aktivität im Gebiet, ist jedes Biosphärenreservat in drei Zonen unterteilt, in denen unterschiedliche Regeln gelten: Kern-, Pflege- und Entwicklungszone. Jede Zone muss eine bestimmte Mindestgröße aufweisen und hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen. In der Kernzone (mind. 3 % der BR-Fläche) soll sich die Natur frei entwickeln können. Menschliche Nutzung jenseits von sanftem Tourismus, Bildung und Forschung sind hier auszuschließen. Die Pflegezone (engl. *Buffer Zone*, zusammen mit der Kernzone mind. 20 % der BR-Fläche) soll die Kernzone(n) umschließen und diese vor den Auswirkungen angrenzender menschlicher Nutzungen schützen. Meist handelt es sich um historische Kulturlandschaften, die durch angepasste Nutzung erhalten werden. Die Entwicklungszone (engl. *Transition Zone*, mind. 50 % der terrestrischen BR-Fläche) umfasst als „Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum“ den mit Abstand größten und funktional abwechslungsreichsten Flächenanteil in Biosphärenreservaten und stellt den im Biosphärenreservat lebenden und wirtschaftenden Mensch in den Vordergrund. In der größten Zone sollen Formen nachhaltigen Wirtschaftens erprobt und umgesetzt werden. Durch die Zonierung sollen Biosphärenreservate dem Anspruch von „Mensch und Natur gleichermaßen gerecht [werden]“ (BMU 2018: 22).

Zur Umsetzung des MAB-Programms wurde ebenfalls 1971 in Deutschland das MAB-Nationalkomitee gegründet. 1978 wurde das erste Biosphärenreservat offiziell von der UNESCO anerkannt. Im Jahr 2024 gibt es insgesamt 748 UNESCO-Biosphärenreservate in 134 Ländern (UNESCO 2024).

Nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, hat die UNESCO 1995 auf dem zweiten Weltkongress der Biosphärenreservate in Sevilla die Sevilla-Strategie und die „Internationalen Leitlinien für Biosphärenreservate“ verabschiedet. Die Sevilla-Strategie mit den

internationalen Leitlinien ist bis heute die gültige programmatische Grundlage des MAB-Programms und wurde verabschiedet, um einheitliche Standards für die Biosphärenreservate zu gewährleisten. Sie definiert vier Leitziele:

- Nutzung der Biosphärenreservate zur Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt und kulturellen Vielfalt
- Nutzung der Biosphärenreservate als Modellregionen für die Landbewirtschaftung und für Ansätze der nachhaltigen Entwicklung
- Nutzung der Biosphärenreservate zur Forschung, Umweltbeobachtung, Bildung und Ausbildung
- Umsetzung des Konzepts der Biosphärenreservate

Auf dem dritten Weltkongress der Biosphärenreservate 2008 in Madrid wurde aufbauend auf der Sevilla-Strategie der Aktionsplan von Madrid beschlossen, der die Strategien von Biosphärenreservaten gezielter an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anpasste. Für die Weiterentwicklung der Biosphärenreservate wurde 2016 der Lima-Aktionsplan (LAP) beschlossen, der zusammen mit der MAB-Strategie heute die Richtlinien für die Umsetzung des Ansatzes der Biosphärenreservate vorgibt. Der LAP enthält einen umfassenden Maßnahmenkatalog für das Weltnetz der UNESCO-Biosphärenreservate und dient der Umsetzung der MAB-Strategie 2015-2025. Übergeordnetes Ziel ist es, das Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur zu ermöglichen, um konkret die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 (Sustainable Development Goals, SDGs) in den Biosphärenreservaten umzusetzen. Der LAP fordert dazu auf, die UNESCO-Biosphärenreservate „als Modellregionen zu einer integrativen Erreichung der Agenda 2030 ressortübergreifend zu stärken“ (BMU 2018:73).

Die Anforderungen und Kriterien von Biosphärenreservaten sind in den Internationalen Leitlinien für das Weltnetz der Biosphärenreservate festgehalten. 1996 wurden vom deutschen MAB-Nationalkomitee „Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland“ festgelegt. Im Rahmen der Kriterien und in Verbindung mit den Internationalen Leitlinien werden Anträge auf die Anerkennung neuer Biosphärenreservate geprüft (BMU 2018:7). Grundlegende Voraussetzung zur Anerkennung eines Gebiets als UNESCO-Biosphärenreservat ist, dass es sich um Landschaften oder Lebensräume handelt, die durch ihre Gegebenheiten besonders geeignet sind, das MAB-Programm umzusetzen und in den in Deutschland existierenden Biosphärenreservaten nicht ausreichend repräsentiert sind. Neben weiteren Vorgaben zur Größe, Zonierung, Verwaltung und Planung gibt es Anforderungen an Nachhaltiges Wirtschaften sowie Maßnahmen zum Naturhaushalt und der Landschaftspflege.

Die Aufgaben von Biosphärenreservaten sind auch im §25 Abs. 1 BNatSchG verankert. Dabei sind Biosphärenreservate „einheitlich zu schützende Gebiete, die

1. großräumig und für bestimmte Landschaftstypen charakteristisch sind,
2. in wesentlichen Teilen ihres Gebiets die Voraussetzungen eines Naturschutzgebiets, im Übrigen überwiegend eines Landschaftsschutzgebiets erfüllen,
3. vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch hergebrachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen Arten- und Biotopvielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen wirtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflanzenarten, dienen und

4. beispielhaft der Entwicklung und Erprobung von die Naturgüter besonders schonenden Wirtschaftsweisen dienen.“

Darüber hinaus sind Biosphärenreservate in verschiedenen politischen Strategien der Bundesregierung erwähnt, so u.a. in aktuellen Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Bislang gibt es in Deutschland 18 Biosphärenreservate, davon sind 17 als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Ihre Gesamtfläche beträgt 2.028.346 ha. Dies entspricht 3,9 % der terrestrischen Fläche Deutschlands (BfN 2024).

3.2 Steuerung von Biosphärenreservaten

Die Organisation der Verwaltung von Biosphärenreservaten in Deutschland unterscheidet sich erheblich. Unterschiedliche Verwaltungsformen gehen auch mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Einflussfaktoren hinsichtlich der Steuerung der Biosphärenreservate einher. Einige Biosphärenreservatsverwaltungen (u.a. BRV Spreewald, Schaalsee, Thüringer Rhön) sind Teil der politischen Verwaltung. Hier erfolgt die Organisation direkt durch Landesbehörden, die hoheitliche Rechte besitzen. Diese Behörden sind in der Lage, rechtlich verbindliche Maßnahmen umzusetzen, was eine stringente Steuerung ermöglicht. Dadurch können gesetzliche Vorgaben wie Naturschutzauflagen klar durchgesetzt werden. Als Behörde, die hoheitliche Aufgaben ausübt, beispielsweise im Rahmen von Genehmigungs-, Kontroll-/Sanktions- oder Förderprozessen, kann die Biosphärenreservatsverwaltung kaum eine neutrale Position gegenüber regionalen Akteursgruppen einnehmen.

Ein weiteres häufig auftretendes Modell sind die Biosphärenreservatsverwaltungen, die als Außenstellen der Landesverwaltung organisiert sind, jedoch keine hoheitlichen Befugnisse besitzen, also nicht in Genehmigungs- oder Kontroll-/Sanktionsprozesse eingebunden sind. Ein Beispiel hierfür ist die BRV Berchtesgadener Land, die als Außenstelle der Regierung von Oberbayern dem Bereich „Umwelt“ unterstellt ist. Diese Verwaltungen agieren primär als koordinierende Institution und können eine neutrale, vermittelnde Position gegenüber regionalen Akteursgruppen einnehmen. Gleiches gilt für Biosphärenreservatsverwaltungen, die bei kommunalen Verwaltungen angesiedelt, so zum Beispiel die Hessische Verwaltungsstelle des BRV Rhön, die beim Landkreis Fulda angesiedelt ist. Ein weiteres interessantes Beispiel ist das Biosphärenreservat Bliesgau, dessen Verwaltung durch einen Zweckverband organisiert ist, der durch das Saarland, den Saarpfalzkreis und die Städte und Gemeinden innerhalb des Biosphärenreservats getragen wird.

Die Steuerung von Biosphärenreservaten in Deutschland wird neben der Verwaltungsstruktur von diversen weiteren Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören u.a. die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Finanzierung und die Verfügbarkeit von Ressourcen. Eine zentrale Rolle spielen ebenso die Einbindung lokaler Akteure und die Akzeptanz der Ziele der Biosphärenreservate in der Region. Zudem wirken sich die regionalen Gegebenheiten, wie die Bevölkerungsdichte oder Landnutzungsmuster, sowie internationale Anforderungen durch die UNESCO auf die Steuerung aus. Entscheidenden Einfluss hat auch die Größe des Verwaltungsteams. Hier lässt sich in Deutschland eine große Varianz - in der Regel zwischen 5 und 25 Mitarbeitenden – feststellen. Diese personellen und finanziellen Ressourcen bestimmen, wie effektiv Projekte umgesetzt, Konflikte gelöst und wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis integriert werden können. Zudem spielen Partnerbetriebe, die sich den Zielen des

Biosphärenreservats verpflichten, eine zentrale Rolle bei der Umsetzung nachhaltiger Projekte und der Verankerung der Biosphärenziele in der regionalen Wirtschaft.

3.3 Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten

Seit der Verabschiedung der Sevilla-Strategie 1995 und verstärkt noch mit der Verankerung im Lima-Aktionsplan ist nachhaltiges Wirtschaften eine zentrale Aufgabe von Biosphärenreservaten. Deshalb hat das deutsche MAB-Nationalkomitee 2021 ein Positionspapier veröffentlicht, in dem die Funktionen der einzelnen Zonen näher erläutert werden. Nachhaltiges Wirtschaften wird hierbei wie folgt eingeordnet:

„Um den Anspruch als Modellregion für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, werden insbesondere in der Entwicklungszone solche nachhaltigen Wirtschaftsweisen im primären, sekundären und tertiären Wirtschaftssektor entwickelt, erprobt, gefördert und angewendet, die modellhaft auch auf andere Regionen und Gebiete außerhalb von BR übertragen werden können.“ (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021).

Nachhaltiges Wirtschaften kann unter anderem durch die umweltfreundliche Produktion und Vermarktung von Waren und Dienstleistungen aus biologischen Ressourcen, die Schaffung langfristiger Einkommensmöglichkeiten, eine naturbewusste Nutzung von Erholungsräumen sowie die Förderung nachhaltiger Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieflächen realisiert werden (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021). Um nachhaltige Wirtschaftsweisen langfristig zu etablieren, bedarf es Netzwerke von verschiedenen Akteursgruppen. Des Weiteren ist die Mitwirkung der lokalen Bevölkerung entscheidend, um nachhaltiges Denken und Handeln in der Gesellschaft zu verankern. Aufgrund der Größe der Entwicklungszone und der Vielzahl der eingebundenen Landkreise und Gemeinden sollten alle kommunalen Verwaltungen in die Umsetzung mit eingebunden werden. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit Partnernetzwerken und lokalen LEADER-Aktionsgruppen sowie mit Branchenverbänden und Vereinigungen von großer Bedeutung. Auch durch Kooperationen mit Dachmarken, Kommunen, Initiativen und Vereinen können nachhaltige Wirtschaftsweisen vorangetrieben werden (Gehrlein et al. 2021). Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch die Zusammenarbeit zwischen lokalen Produzenten und Vermarktern. Außerdem trägt die Regionalvermarktung von nachhaltig erzeugten Produkten aus Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Weinbau wesentlich zur Förderung ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit bei.

Für die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Entwicklungszone wurden im o.g. Positionspapier für alle Wirtschaftsbereiche Handlungsempfehlungen durch das MAB-Nationalkomitee festgelegt (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021). Die zentralsten Aussagen werden im Folgenden zusammengefasst:

Insgesamt ist es das Ziel eine zukunftsfähige landwirtschaftliche Nutzung zu etablieren, die sich auf die Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen konzentriert, insbesondere im Einklang mit der EU-Biodiversitätsstrategie. Dabei steht die Verringerung der Belastung von Umwelt und Natur im Vordergrund, während die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Dies wird vor allem durch die Minimierung ökologischer Schäden durch die Landwirtschaft erreicht. Großflächiger Ökolandbau muss auf mögliche Konflikte mit den Schutzziele geprüft und an den Schutz- und Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet werden. Es sollen bodenschonende, humusaufbauende, wassersparende und stresstolerante Bewirtschaftungspraktiken entwickelt und modellhaft umgesetzt werden. Darüber hinaus ist eine artgerechte Tierhaltung festgeschrieben (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021). Für

eine nachhaltige Nutzung von Biomasse empfiehlt das MAB-Nationalkomitee den Einsatz standortangepasster, mindestens dreigliedriger Fruchtfolgen sowie die Reduzierung des Stickstoffaustrags durch effiziente Düngung. Zudem sollen Grünflächen nicht in Ackerland umgewandelt werden und es wird die Förderung blütenreicher Dauerkulturen sowie von Paludikulturen auf Niedermoorstandorten angestrebt. Darüber hinaus wird empfohlen, 7 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche durch Blühstreifen, Wegseitenräume, landwirtschaftliche Kleinstrukturen und Hecken zur Biotopvernetzung zu gestalten. Zudem ist eine vollständige Nutzung der Wärme aus Biogasanlagen sicherzustellen (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2012).

Auch in der Waldbewirtschaftung liegt in der Entwicklungszone der Fokus auf einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Praxis, die mit den lokalen Gegebenheiten in Einklang steht. Dabei wird nicht primär das Ertragspotenzial der Baumarten berücksichtigt, sondern vielmehr die Auswirkungen der Arten auf den Landschaftswasserhaushalt und das lokale Klima. Zudem soll der Anteil an zertifizierten Waldflächen und Forstbetrieben erhöht werden. Neben der Waldbewirtschaftung ist vorgesehen, 5 % der Waldfläche als Altholzinseln zu sichern. Die Jagd wird in der Entwicklungszone so gestaltet, dass eine natürliche Verjüngung aller Baum- und Straucharten gefördert wird (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021).

Im Fischereigewerbe sollen die Fangmengen, -praktiken und das Artenspektrum der lokalen Fischereibetriebe ausgehandelte Anforderungen zur Erhaltung der Ökosysteme berücksichtigen. Im Kontext der Wasserwirtschaft soll eine naturnahe Gewässerentwicklung und -unterhaltung verfolgt werden. Ein guter ökologischer Zustand wird flächendeckend verfolgt. Im Fokus steht hier die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zusammen mit der Landwirtschaft. Außerdem sollen alle nach WRRL betriebspflichtigen Gewässer einen Schutzstreifen eingerichtet haben, der Nährstoffeinträge zurückhält. Darüber hinaus ist die Moor-Revitalisierung vorgesehen (ebd.).

Ein weiteres zentrales Ziel ist es, gezielte Maßnahmen umzusetzen, um Klimaschutz und Nachhaltigkeit voranzutreiben. Denn Biosphärenreservate bieten großes Potenzial, innovative Modelle zu entwickeln, die Klimaschutz mit dem Schutz der biologischen Vielfalt, der natürlichen Ressourcen und des Landschaftsbildes vereinen. Ein zentraler Ansatz liegt in der Förderung der Energieeffizienz. Maßnahmen im Bereich Bauen, Wohnen und Verkehr sollen darauf abzielen, Energie zu sparen und Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Unternehmen, insbesondere landwirtschaftliche Betriebe und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), werden dabei unterstützt, klimaneutral zu wirtschaften. Regionalvermarktung und nachhaltige Landnutzung spielen hierbei ebenfalls eine wichtige Rolle. Biosphärenreservate haben ebenso die Aufgabe, die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern, um zu einer nachhaltigen Energieversorgung beizutragen. Bei der Planung müssen jedoch konkurrierende Nutzungsinteressen wie Wohnen, Freizeit, Tourismus und Landwirtschaft sorgfältig abgewogen werden, um eine vielfältige und ausgewogene wirtschaftliche Nutzung zu gewährleisten. Windkraft kann in Entwicklungszonen unter Einhaltung hoher ökologischer Standards genutzt werden. Solarenergie, insbesondere Solarthermie und Fotovoltaik, soll auf bereits genutzten Flächen wie Dächern, Gewerbegebieten und versiegelten Flächen gefördert werden. Freiflächenanlagen für Fotovoltaik müssen landschaftsverträglich integriert werden, um den ästhetischen und ökologischen Wert der Region zu wahren. Biosphärenreservate sollen zudem als Vorreiter für klimafreundliches Wirtschaften und Leben dienen, indem sie nachhaltige Bauprodukte aus heimischem Holz fördern und innovative Konzepte für Klimaschutz und Klimaanpassung entwickeln (ebd.).

Die Kulturlandschaft soll durch wirtschaftlich und ökologisch tragfähige Nutzungen bewahrt werden. Dabei gehört auch der Erhalt der Schönheit des Landschaftsbildes zur Kulturlandschaft, was zu Nutzungskonflikten führen kann, insbesondere durch energiewirtschaftliche Bauvorhaben wie Windkraftanlagen. Zudem soll im Rahmen der Kulturlandschaft die Lebensqualität der Anwohner:innen sowie die Attraktivität für Besucher:innen erhalten bleiben. Neben der physischen Kulturlandschaft gilt es auch, das immaterielle Kulturerbe und die regionale Identität, wie Sprache, Musik und Traditionen, zu pflegen. Dies dient unter anderem dazu, die Identifikation der lokalen Bevölkerung mit dem Biosphärenreservat und seinen Gemeinden zu stärken. Durch Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung (BNE) sollen Bräuche und Traditionen vermittelt und in Tourismusangebote integriert werden (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021).

Ziel in Biosphärenreservaten ist es darüber hinaus regionale Wertschöpfungsketten zu stärken, die sowohl ökologisch verträglich als auch biodiversitätsfördernd gestaltet sind. Unternehmen sollen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom primären Sektor bis zur Endnutzung – eingebunden werden, um nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu schaffen. Die Betriebe in Biosphärenreservaten können mithilfe eines Indikatorensystems zur Messung nachhaltigen Wirtschaftens ihren Beitrag zu umweltverträglichem und sozial verantwortlichem Handeln überprüfen. Dabei werden Aspekte wie Energieverbrauch, Rohstoffeinsatz oder die Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten analysiert. Die Verwaltung der Biosphärenreservate unterstützt Unternehmen aktiv in ihrer Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen und Industrie- und Handelskammern. Die BR-Verwaltung begleitet Prozesse wie Innovation, Produktgestaltung, Vernetzung und Kommunikation. Außerdem hilft sie, Fördermöglichkeiten zu identifizieren und nachhaltige Modellprojekte umzusetzen (ebd.).

Im Bereich Dienstleistungen, Handel und Vermarktung regionaler Produkte spielen regionale Gütesiegel und gesetzlich geschützte Warenzeichen, die umweltfreundliche und sozial verantwortliche Produkte kennzeichnen, eine zentrale Rolle. Durch die Weiterentwicklung von Dach- oder Regionalmarken, beispielsweise unter Einbindung naturschutzorientierter Kriterien, kann die nachhaltige Produktion etwa in der Land- oder Forstwirtschaft aktiv beeinflusst werden. Die Bündelung der Direktvermarktung trägt dazu bei, regionale Produkte effizienter an die Verbraucher zu bringen. Gleichzeitig soll die Produktkreativität von der Erzeugung bis zur Vermarktung unterstützt werden. Marktgerechte Vertriebsstrukturen, entwickelt in Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden, Vermarktungsinitiativen und Umweltschutzorganisationen, sind dabei essenziell. Ein weiteres Ziel ist es, das Bewusstsein für regionale Einkaufskultur zu fördern. Verbraucher sollen ermutigt werden, lokal produzierte Waren zu bevorzugen, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Im Dienstleistungssektor liegt ein Fokus auf der Schaffung und Förderung neuer Angebote, insbesondere im sozialen und familienbezogenen Bereich (ebd.).

Des Weiteren sollen Biosphärenreservate Strategien für einen nachhaltigen und naturverträglichen Tourismus entwickeln und umsetzen, der lokale Arbeitsplätze schafft, die regionale Kultur und lokale Produkte fördert und zur Pflege von Natur und Landschaft beiträgt. Ziel ist es, Tourismusangebote zu schaffen, die im Einklang mit den ökologischen und sozialen Gegebenheiten der Region stehen. Nachhaltiger Tourismus in Biosphärenreservaten setzt voraus, dass Natur und Landschaft sowie das kulturelle Erbe als touristisches Kapital erhalten bleiben. Touristische Aktivitäten dürfen keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Steigerung des Besucheraufkommens ist nur im Einklang mit der ökologischen und sozialen Tragfähigkeit der Region zu verfolgen. Um eine Übernutzung vorzubeugen, ist ein effektives Besuchermanagement notwendig. Dazu gehören

Maßnahmen zur Besucherlenkung, die durch gezielte Infrastrukturplanungen und -ausbauten unterstützt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Barrierefreiheit von touristischen Angeboten und Infrastrukturen, um allen Menschen den Zugang zu Naturerlebnissen zu ermöglichen (ebd.).

In Biosphärenreservaten liegt außerdem ein besonderer Fokus auf der Entwicklung nachhaltiger und sozial verträglicher Mobilitätslösungen, insbesondere in den ländlich geprägten Entwicklungszonen. Ziel ist es, sowohl die Mobilität der lokalen Bevölkerung als auch der Tourist:innen umweltfreundlich und effizient zu gestalten. Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, sollen attraktive Alternativen geschaffen werden. Dazu gehören der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit besserer Taktung, Verlässlichkeit und Anschlussmöglichkeiten und die Entwicklung von Carsharing-Modellen und Mitfahrzentralen. Außerdem soll der Radverkehr gefördert werden und durch den Aufbau von Ladestationen und die Integration in bestehende Verkehrssysteme soll Elektromobilität gefördert werden. Besonders in Hinblick auf das erhöhte Verkehrsaufkommen durch den Tourismus sind innovative Lösungen erforderlich (ebd.).

Die Grundversorgung, Wohnraum und Infrastruktur sind so zu organisieren, dass soziale, kulturelle und ökologische Anforderungen berücksichtigt werden. Gemeinden sollen ihre Flächennutzungs- und Bebauungspläne nachhaltig gestalten, um sparsam mit Flächen umzugehen und den Anteil versiegelter Flächen nicht weiter zu erhöhen. Konzepte zur Nutzung von Leerständen und Brachflächen sollen gefördert werden, um den Flächenverbrauch zu reduzieren. Neue oder erweiterte Betriebe sollten bevorzugt auf Alt- oder Konversionsflächen angesiedelt werden. Modelle für naturgerechtes und ressourcenschonendes Bauen sowie die Gestaltung von grünen Infrastrukturen sollen entwickelt und umgesetzt werden. Die Einrichtung von "Tante-Emma-Läden", regionalen Wochenmärkten, Tauschbörsen und kulturellen Dienstleistungen kann die lokale Versorgung und Gemeinschaft stärken. Des Weiteren sollen neue Wohnformen wie generationenübergreifendes Wohnen, genossenschaftliche Modelle und gemeinwohlorientierte Mietwohnungsangebote entwickelt werden. Kostensparende und ökologische Neubau- und Sanierungskonzepte sollen ebenfalls umgesetzt werden. Zur Förderung des sozialen Zusammenhalts sollen Angebote für Senior:innen und Kinder ausgeweitet werden. Dies kann durch die aktive Einbindung ehrenamtlicher Tätigkeiten gefördert werden (ebd.).

Neben den Vorgaben für die einzelnen Wirtschaftssektoren betont das MAB-Nationalkomitee auch die Bedeutung der Wissenskommunikation, wie sie im Lima-Aktionsplan festgelegt ist. Laut dem strategischen Maßnahmenbereich D wird in Biosphärenreservaten ein Programm zur Förderung des Informations- und Wissensaustauschs verfolgt (Maßnahme D2.3). Die Bundesländer sind gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen, beispielsweise durch ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen. Es obliegt den Landesregierungen, Biosphärenreservate in Strategien, Verordnungen, Gesetze und Förderprogramme zu integrieren. Landkreise und Kreisverwaltungen sind in ihren Zuständigkeitsbereichen für die Regionalentwicklung verantwortlich, während Kommunen die Daseinsvorsorge sicherstellen und diese mit den Zielen des Biosphärenreservats in Einklang bringen müssen. Zudem spielen Kommunalverwaltungen eine Schlüsselrolle bei der Einbindung lokaler Akteure und beim Aufbau von Vertrauen in der Bevölkerung. Letztlich sind die Biosphärenreservatsverwaltungen dafür zuständig, die SDGs umzusetzen (Deutsches MAB-Nationalkomitee 2021, 2017).

4 Zirkuläres Wirtschaften in deutschen Biosphärenreservaten

Biosphärenreservatsverwaltungen haben die Aufgabe im Rahmen ihrer Managementaktivitäten die Ziele von Biosphärenreservaten umzusetzen. Die oben näher vorgestellten Aufgaben und Ziele können sie nicht allein umsetzen. So besteht ein Biosphärenreservat nicht nur aus seiner Verwaltung, sondern aus allen in ihm wirkenden Akteursgruppen. Für nachhaltiges oder gar zirkuläres Wirtschaften sind also sämtliche regionale Stakeholder, die in diesem Bereich aktiv sind, relevant.

Um einen Überblick über die Aktivitäten und ihre thematischen Schwerpunkte von Biosphärenreservaten mit Bezug zu zirkulärem Wirtschaften zu erhalten, wurden zwei komplementäre Wege verfolgt: Einerseits wurde zwischen April und Mai 2024 eine Online-Befragung aller deutschen Biosphärenreservatsverwaltungen durchgeführt. Im ersten Teil der Befragung wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen gefragt, inwiefern sie sich im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens betätigen. Dies lässt Rückschlüsse über die Relevanz nachhaltigen Wirtschaftens für die jeweilige Verwaltung zu. Nachfolgend wurden sie zu zirkulärem Wirtschaften befragt. Somit konnte abgeglichen werden, inwiefern die jeweilige BR-Verwaltung in diesem Bereich bereits aktiv ist. Im letzten Teil der Befragung wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen zu ihrer Sicht bezüglich der Potenziale zirkulären Wirtschaftens in ihrer Region befragt.

Von den 23 deutschen Biosphärenreservatsverwaltungen¹ haben zwölf an der Befragung teilgenommen. Zu den Teilnehmenden zählen das BR Bliesgau, BR Flusslandschaft Elbe (Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg), BR Niedersächsisches Wattenmeer, BR Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, BR Rhön (Bayerische Verwaltungsstelle), BR Schaalsee, BR Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen, BSG Schwarzwald, BR Schorfheide-Chorin, BR Spreewald sowie BR Südost-Rügen. Nicht teilgenommen haben die BR Berchtesgadener Land, BR Drömling, BR Hamburgisches Wattenmeer, BR Pfälzerwald, BSG Schwäbische Alb und BR Thüringer Wald sowie die weiteren Verwaltungsstellen des BR Flusslandschaft Elbe (Niedersächsische Elbtalau (NI), Mittelelbe (ST), Schleswig-Holstein) und des BR Rhön (Hessische Verwaltungsstelle, Thüringer Verwaltungsstelle).

Komplementär wurde eine strukturierte Online-Recherche durchgeführt, die sich inhaltlich an den fünf Schlagwörtern „Kreislaufwirtschaft“, „Recycling“, „Ressourceneffizienz“, „Zero Waste“ und „Bioökonomie“ orientiert. Diese wurden gewählt, um verschiedene Facetten des Konzepts des zirkulären Wirtschaftens abzubilden und der Individualität bzw. Schwerpunktsetzung der einzelnen Regionen gerecht zu werden. Die Internetrecherche fand im Zeitraum März bis Mai 2024 mithilfe der Suchmaschine Google statt und umfasst die 64 Landkreise, die in den 18 deutschen Biosphärenreservaten liegen bzw. diese schneiden.

Die Recherche wurde in zwei Teilen durchgeführt: Teil 1 fokussierte sich speziell auf Aktivitäten in den Biosphärenreservaten. Es sollte abgebildet werden, inwieweit Biosphärenreservatsverwaltungen bereits in Projekte eingebunden sind und auf welche Art. Die oben erwähnten Schlagwörter wurden dafür in den Suchanfragen mit den Namen der Biosphärenreservate kombiniert, z. B. „Biosphärenreservat Drömling Zero Waste“. Zusätzlich wurden Konzepte und Leitbilder der Biosphärenreservate auf die Stichworte „Kreislauf(wirtschaft)“ und „Bioökonomie“ durchsucht.

Teil 2 der Online-Recherche nahm eine weiträumigere geographische Perspektive ein und betrachtete zirkuläres Wirtschaften auf Ebene der Landkreise, die teils oder vollständig in den Grenzen der Biosphärenreservate liegen. Auf diese Weise wurden auch Projekte einbezogen, die ohne Beteiligung

¹ Die Verwaltung von Biosphärenreservaten fällt als Aufgabe des Naturschutzes in die Zuständigkeit der Bundesländer. Da die Biosphärenreservate Flusslandschaft Elbe, Rhön und Wattenmeer sich über mehrere Bundesländer erstrecken, werden die 18 deutschen Biosphärenreservate von insgesamt 22 Verwaltungsstellen betreut.

der Biosphärenreservatsverwaltungen umgesetzt werden. Analog zu Teil 1 wurden hier in den Suchanfragen der Name des Landkreises mit den Kreislaufwirtschafts-Schlagwörtern kombiniert, z. B. „Donnersbergkreis Recycling“. Aufgrund der Fülle der Ergebnisse und der Anzahl der Landkreise wurde die Landkreis-Recherche auf die ersten zehn Suchergebnisse pro Suchanfrage beschränkt.

Die Auswertung der Recherche fand in Bezug auf die inhaltlich abgedeckten Themenfelder und die beteiligte Akteurslandschaft statt. Jede Maßnahme wurde einem Hauptthemenfeld zugeordnet. Gleichzeitig wurden pro Maßnahme alle beteiligten Akteursgruppen erfasst. Lediglich für die Auswertung der gefundenen Konzepte in Recherteil 1 wurden teilweise mehrere Themenfelder zugeordnet, da die Konzepte mehrere unterschiedliche Ziele definierten. Die Ergebnisse der Recherche in den Landkreisen wurden auf das Level der Biosphärenreservate aggregiert.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung und Online-Recherche vorgestellt. Dabei wird auf nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten im Allgemeinen eingegangen. Anschließend wird dargestellt, inwiefern zirkuläre Ansätze bereits umgesetzt werden. Abschließend werden die von den Biosphärenreservatsverwaltung geesehenen Potenziale zirkulären Wirtschaftens dargestellt.

4.1 Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten

Wie im Vorangegangenen dargestellt, gehört nachhaltiges Wirtschaften zu den zentralen Themenfeldern von Biosphärenreservaten. Wie dieses in der Praxis bedient wird, kann sich stark unterscheiden. Auch können Potenziale und Aktivitäten zu zirkulärem Wirtschaften besser verstanden werden, wenn sie als Bestandteil nachhaltigen Wirtschaftens betrachtet werden. Deshalb wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen gebeten Angaben zu nachhaltigem Wirtschaften in ihrem Gebiet zu machen. Es zeigte sich, dass der Fokus in den meisten Biosphärenreservaten auf regionalen Lebensmitteln, Gastronomie und Tourismus sowie in der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben liegt.

Abbildung 3: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im Tourismus (eigene Darstellung)

In den Bereichen „Unterstützung einer nachhaltigen Hotellerie“, „Unterstützung einer nachhaltigen Gastronomie“, „Weitere Aktivitäten zur Unterstützung eines nachhaltigen Tourismus“, „Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben aus dem Dienstleistungsbereich wie Tourismus/Gastronomie“ (vgl. Abbildung 3) sowie „Bildungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens“ (vgl. Abbildung 4). geben alle antwortenden Biosphärenreservatsverwaltungen Aktivitäten (entweder als Initiator selbst oder in der Beteiligung) an.

Abbildung 4: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften (allgemein) (eigene Darstellung)

Alle, mit Ausnahme des BR Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und Halligen, geben an, im Bereich „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler, nachhaltiger Lebensmittel“ aktiv zu sein. „Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischereiwirtschaft“, „Unterstützung einer nachhaltigen Forstwirtschaft“ und „Weitere Netzwerkarbeit mit Bezug zu nachhaltigem Wirtschaften“ sind Bereiche, in denen fast alle befragten Biosphärenreservatsverwaltungen aktiv sind (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 4).

Weniger eigene Aktivitäten werden im Bereich „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte in den Bereichen Kosmetik, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel“ genannt. Aktivitäten zur „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte im Bereich Möbel, Inneneinrichtung, Dekorationsmaterialien, Spielsachen etc.“ werden ebenfalls selten genannt. Zu den Biosphärenreservaten mit Aktivitäten in diesen Bereichen gehören beispielsweise die BR Schorfheide-Chorin, BSG Schwarzwald und das BR Bliesgau. So wird im BR Bliesgau eine Seife mit fair gehandelter Shea-Butter hergestellt. Außerdem geben allein die Verwaltungsstellen des BR Schorfheide-Chorin, BSG Schwarzwald und BR Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern bzw. Brandenburg Aktivitäten zur „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte im Textilbereich“ und „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte im Bau- und Baustoffsektor“ an. Die wenigsten Aktivitäten werden in der „Unterstützung nachhaltigen Produktdesigns“ und „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte im Verpackungssektor“ angegeben. Bei Letzterem gibt nur die Verwaltungsstelle des BR Flusslandschaft Elbe (Mecklenburg-Vorpommern) an beteiligt zu sein (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 5: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im primären Sektor (eigene Darstellung)

Abbildung 6: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich nachhaltiges Wirtschaften im sekundären Sektor (eigene Darstellung)

Die Angaben zu den Aktivitäten im Bereich „Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling“ zeigen keine klare Tendenz (vgl. Abbildung 7). Während die Ergebnisse der Befragung ergeben, dass Abfallvermeidung und Recycling kein Fokus der Biosphärenreservatsverwaltungen darstellen, zeigt hingegen die Online-Recherche auffallend viele Aktivitäten zum Ausbau der Abfallvermeidung oder -reduzierung in den deutschen Biosphärenreservaten. So werden Abfallvermeidung und

Abfallmanagement auch in regionalen Konzepten oder Strategien unterschiedlichster Art thematisiert, so zum Beispiel im Masterplan Strukturwandel des Landkreises Mansfeld-Südharz, im BNE-Konzept des Biosphärenreservats Spreewald oder in den Nachhaltigkeitsstrategien unterschiedlicher Kommunen im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen. Teilweise beinhalten auch die nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vorgeschriebenen Abfallwirtschafts- bzw. Entsorgungskonzepte Elemente der Umweltbildung und gelten für Kommunen, die in Biosphärenreservaten liegen oder diese schneiden – z. B. Abfallwirtschaftskonzept des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) aus dem Jahr 2023 oder das Entsorgungskonzept des Landkreises Berchtesgadener Land (2019).

Abbildung 7: Durch die BRVen angegebene Aktivitäten im Bereich Abfallwirtschaft und Recycling (eigene Darstellung)

Die dargestellten Befragungsergebnisse werden durch die Ergebnisse der Online-Recherche gestützt. Auch hier zeigt sich der Schwerpunkt auf Aktivitäten zur „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler, nachhaltiger Lebensmittel“. Auch im Bereich der „Öffentlichkeitsarbeit“ zeigen Befragung und Online-Recherche ähnliche Ergebnisse mit vielen Aktivitäten.

Ergänzend zeigen die Ergebnisse der Online-Recherche Aktivitäten unter Beteiligung der Biosphärenreservatsverwaltungen zum Baustoff Holz, die teilweise in den Regionen strategisch verankert sind. So wird die verstärkte Nutzung des Rohstoffs Holz in diversen Rahmenkonzepten der Biosphärenreservate sowie teilweise auch in LEADER-Strategien hervorgehoben. Überdies gibt es einzelne Projekte und Aktivitäten im Bereich „nachhaltiges Bauen“ in den Regionen. Zu nennen sind u.a. das „Haus der Nachhaltigkeit“ im Pfälzerwald – ein Umweltbildungszentrum, was aus regionalen Materialien (Holz, Sandstein, Lehm) gebaut wurde – oder nachhaltige Bauprojekte aus der Hotellerie (z. B. Biohotel Sturm im Biosphärenreservat Rhön).

Insgesamt zeigt der Vergleich der Befragung und der Online-Recherche, dass die unterschiedlichen Themenbereiche von unterschiedlichen Akteursgruppen schwerpunktartig besetzt werden. Themenbereiche, die Biosphärenreservatsverwaltungen besonders in der Befragung betonen, wie die Bedeutung regionaler Lebensmittel, Landwirtschaft, Tourismus oder Gastronomie sind in den Aktivitäten der Landkreise im Kontext zirkulären Wirtschaftens kaum vertreten. In diesem Kontext finden sich in Landkreisen zuallererst Aktivitäten in den Bereichen Abfallvermeidung und Recycling. Hier sind auch einige Biosphärenreservatsverwaltungen im Rahmen der Bewusstseinsbildung aktiv.

4.2 Biosphärenreservate auf dem Weg zu zirkulärem Wirtschaften

4.2.1 Bereiche zirkulären Wirtschaftens

Wie bereits oben dargestellt, geben die Biosphärenreservatsverwaltungen im zweiten Teil der Befragung Auskunft zu Aktivitäten zur Förderung zirkulären Wirtschaftens. Auch hier wurden die Angaben durch die eigene Online-Recherche zu Aktivitäten in den Landkreisen ergänzt. Insgesamt ergab die Online-Recherche, dass in den 64 Landkreisen der 18 deutschen Biosphärenreservate bereits zahlreiche (meist jedoch eher kleinere) Aktivitäten im Bereich zirkuläres Wirtschaften und Bioökonomie stattfinden. Schwerpunkte liegen auf Recycling-Kampagnen, der Reduktion von Abfällen, regionalen Wertschöpfungsprojekten und der Förderung nachhaltiger Wirtschaftsansätze. Diese Aktivitäten knüpfen an die oben erwähnten Schwerpunkte im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes an. Darüber hinaus zeigen sich regelmäßig Kooperationen der Biosphärenreservatsverwaltung mit lokalen Verwaltungen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dennoch sind Themen wie zirkuläres Wirtschaften oder Bioökonomie in den Leitbildern und Strategien der Biosphärenreservate nur vereinzelt explizit verankert.

In der Online-Befragung wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen gefragt, welche relevanten Aktivitäten sie verfolgen und wie sie den Grad der Zirkularität dieser einschätzen würden. Der Bereich der „Abfallvermeidung“ wird als eher linear eingeschätzt, genauso sowie wie der Bereich der „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte aus dem Textilsektor“ und „Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte aus dem Verpackungssektor“. In diesen Bereichen haben die Biosphärenreservatsverwaltungen auch wenig Aktivitäten angegeben.

Die flankierende Online-Recherche brachte nur vereinzelte Beispiele für Aktivitäten zutage. Im Landkreis Leer (Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer) informiert z. B. der Abfallwirtschaftsbetrieb gezielt über den nachhaltigen Umgang mit Textilien. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Biosphärenreservat Schaalsee) spielt das Thema Wiederverwendung von Ressourcen eine Rolle, unter anderem durch Abfallratgeber, die praktische Hinweise für den nachhaltigen Umgang mit Materialien, einschließlich Textilien, geben. Im Bereich Verpackungen zeigt die Online-Recherche in den deutschen Biosphärenreservaten deutlich mehr Aktivitäten als im Textilsektor. Zahlreiche Initiativen setzen auf die Reduktion von Verpackungsabfällen, die Förderung von Mehrwegsystemen und die Entwicklung nachhaltiger Alternativen. Im Biosphärenreservat Schaalsee etwa sensibilisiert ein Abfallratgeber Bürger:innen für die Vermeidung von Einwegverpackungen und die Nutzung nachhaltiger Materialien. Im Biosphärenreservat Schwarzwald wird das Projekt „Greencycle“ vorangetrieben, das Kreislaufwirtschaftssysteme unterstützt, insbesondere im Verpackungssektor. Die Stadt Freiburg im Breisgau ergänzt dies durch das Gebrauchtwarenkaufhaus „Fundfabrik“. Im Biosphärenreservat Berchtesgadener Land ist die Wanderausstellung „Klimaladen“ ein wichtiges Beispiel. Hier wird über den bewussten Konsum und nachhaltige Verpackungsalternativen informiert.

Abbildung 8: Durch die Biosphärenreservate geschätzter Grad der Zirkularität in Bezug auf die genannten Aktivitäten (eigene Darstellung)
 Die höchsten Grade an Zirkularität sehen die Biosphärenreservatsverwaltungen in den Bereichen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und in der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben im Tourismus und der Gastronomie erreicht (vgl. Abbildung 8). Dies entspricht den Aktivitätsschwerpunkten von Biosphärenreservatsverwaltungen (vgl. 4.1.1) und zeigt, dass das Schließen von Kreisläufen bereits heute (zumindest in Abstufungen) als Bestandteil der Aktivitäten zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftens praktiziert wird. Gleichzeitig bleibt anzumerken, dass dadurch weitere Aktivitäten in anderen Bereichen nicht ausgeschlossen werden können, die lediglich nicht im Zusammenhang mit der jeweiligen Biosphärenreservatsverwaltung oder dem Landkreis stehen. Geringe Grade an Zirkularität werden vor allem in den Bereichen Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Produkten im Verpackungs- sowie im Textilsektor, Ausbau der Abfallvermeidung sowie Herstellung von Produkten im Bereich Inneneinrichtung gesehen (vgl. Abbildung 9).

Abbildung 9: Durch die Biosphärenreservate geschätzter Grad der Zirkularität in Bezug auf die Aktivitäten (eigene Darstellung)

Neben der Einschätzung des Grads an Zirkularität wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen auch zu ihrer Rolle befragt. Die meisten geben an bei Aktivitäten zu zirkulärem Wirtschaften vor allem als Netzwerker zu agieren oder Mitinitiator von Projekten oder Aktivitäten zu sein. Projekte, Netzwerkarbeit oder Strategien im Bereich des zirkulären Wirtschaftens gibt es laut den Befragten vor allem im Bereich Vermarktung regionaler Produkte und hier insbesondere im Lebensmittelbereich. Anschließend daran werden nachhaltiger Tourismus und Gastronomie genannt. Dies bestätigt auch die Online-Recherche. Im Bereich Tourismus und Gastronomie gibt es in den Biosphärenreservaten innovative zirkuläre Ansätze. Im Schwarzwald zum Beispiel setzen Hotels auf das Konzept Circular Living, bei dem nachhaltige Baumaterialien, recycelbare Einrichtung und Rückbaubarkeit der Gebäude im Fokus stehen. Zudem wird in einer Vielzahl von Biosphärenreservaten daran gearbeitet, regionale Kreisläufe zu stärken, etwa durch die Integration nachhaltiger und regionaler Produkte in Gastronomiebetriebe.

Zudem zeigt die Online-Recherche, dass es in den deutschen Biosphärenreservaten Initiativen gibt, die zirkuläre Landwirtschaft und Bioökonomie fördern. Im Biosphärenreservat Südost-Rügen, im Landkreis Vorpommern-Rügen, wird beispielsweise an der Nutzung von Nebenprodukten aus der Landwirtschaft sowie der regionalen Vermarktung biologischer Produkte gearbeitet. Gleichzeitig werden Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Komposten durch die Reduktion von Fremdstoffen im Bioabfall umgesetzt, um eine ressourcenschonende Nährstoffversorgung zu ermöglichen. Im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer unterstützen Projekte landwirtschaftliche Betriebe bei der Einführung ressourceneffizienter Methoden, etwa durch den Einsatz von Pflanzenkohle oder nachhaltigem

Reststoffmanagement. Im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin untersucht das Projekt „zirkulierBar“ die Rückführung von Nährstoffen aus Trockentoiletteninhalten in die Landwirtschaft, indem diese zu einem „Recycling-Dünger“ verarbeitet werden, der nachhaltig in regionale Kreisläufe eingebunden wird. In den küstennahen Biosphärenreservaten Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, Hamburgisches Wattenmeer und Südost-Rügen gibt es erste zirkuläre Ansätze im Bereich Fischerei wie die Reduktion von Beifang, die lokale Verarbeitung und Vermarktung von Fischprodukten sowie die Nutzung von Nebenprodukten für Tierfutter oder Düngemittel. Zudem wird auf traditionelle, ressourcenschonende Fangmethoden gesetzt, um Fischbestände zu schützen und regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern.

Überdies geben mehrere Biosphärenreservatsverwaltungen an, dass zirkuläres Wirtschaften bislang vor allem in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit eine Rolle gespielt hat. Die Bedeutung von Kommunikations-, Bildungs- und Sensibilisierungsprojekten lässt sich auch aus den Ergebnissen der Online-Recherche ableiten. Dabei strecken sich die Angebote über unterschiedliche Altersklassen. So vermitteln Bildungsangebote wie der „Biosphäre Schaalsee-Pass“ oder der Biosphäre-Elbe-Pass bereits kleinen Kindern einen ressourcenschonenden Umgang mit Abfall. Auch gibt es in nahezu allen Biosphärenreservaten Aktivitäten und/oder Informationen zu Themen wie Konsum, Recycling, Upcycling („aus alt mach neu“) oder Sharing (u.a. Kleidertauschpartys). Darüber hinaus werden von einzelnen Verwaltungsstellen in der Befragung Aktivitäten im Bereich Upcycling und Recycling aufgezählt, zum Beispiel die Reparatur und den anschließenden Verleih von Fahrrädern. Dies zeigt auch die Online-Recherche. Zu Beispielen zählen u.a. Repair Cafés (Biosphärenreservat Bliesgau), neue Produkte aus alten Materialien wie die Recyclingkerzen im Biosphärenreservat Schwarzwald (Markt Allerley) sowie unterschiedliche Recyclingaktivitäten wie Recycling von Papierhandtüchern an Schulen (Landkreis Südliche Weinstraße im Biosphärenreservat Pfälzerwald). Auch sind Thermische Verwertung und Kompostierung, Wasseraufbereitung zur Wiedervernässung von Mooren, Mehrwegverpackungen, Holz zur Kaskadennutzung sowie Unterstützung nachhaltiger Mobilität wichtige Themenbereiche in denen bereits zirkuläre Ansätze existieren. Weiter gibt es Beispiele aus dem Themenbereich Wohnen und Bauen, Strategien zur Emissionseinsparung oder Unterstützung nachhaltiger regionaler Wertschöpfungskreisläufe.

4.2.2 Kooperationen und Netzwerke zirkulären Wirtschaftens

Die Biosphärenreservatsverwaltungen wurden zudem befragt, in welchen Bereichen sie Kooperationen und Netzwerke pflegen. Dabei sollten sie angeben, mit welchen Akteursgruppen sie vernetzt sind und wie sie die Zusammenarbeit mit diesen bewerten. Wie in Abbildung 10 zu sehen ist, wird die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen meist mit sehr gut oder gut bewertet, ebenso wird die Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, NGOs und Initiativen überwiegend als gut bewertet. Im Rahmen der Online-Recherche fanden sich zur Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen meist Informationen zu Aktionstagen, Broschüren und Zeitungsartikeln. Diese Aktivitäten wurden meist durch andere Akteure und nicht durch die Verwaltungsstellen selbst organisiert. Obwohl es Konzepte, wie das Konzept der Biosphärenreservatsschulen oder Biosphären-Volkshochschule (Bliesgau) gibt, wurden Aktivitäten dieser im Rahmen der Online-Recherche kaum gefunden. Dies ist vermutlich auf die Auswahl der Schlagworte zurückzuführen.

Als weniger intensiv wird die Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiges bzw. zirkuläres Wirtschaftens mit der Zivilgesellschaft oder mit kommunalen Verwaltungen bzw. der Politik beurteilt. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Wirtschaft liegt im Mittelfeld.

Abbildung 10: Einschätzung der Zusammenarbeit zwischen BRVen und Akteursgruppen im Bereich des nachhaltigen und zirkulären Wirtschaftens (eigene Darstellung)

4.3 Entwicklungspotentiale für die Stärkung der zirkulären Wirtschaft

Im dritten Teil der Befragung wurden die Biosphärenreservatsverwaltungen nach Möglichkeiten befragt, wie zirkuläres Wirtschaften im jeweiligen Gebiet (weiter-)entwickelt werden könnte. Besonders hohe Potenziale werden in den Bereichen gesehen, in denen die jeweiligen Biosphärenreservatsverwaltungen bereits im Kontext nachhaltigen oder zirkulären Wirtschaftens aktiv sind. Diese sind Gastronomie; Tourismus; Partnerbetriebe; Bildungsarbeit; Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Lebensmittel sowie Unterstützung nachhaltiger Land- und Fischereiwirtschaft. Darüber hinaus werden im Bereich „Abfallvermeidung oder Aktivitäten zur Wiederverwendung“ Potenziale gesehen. Das geringste Potential liegt nach Einschätzung der Biosphärenreservatsverwaltungen in der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte in den Bereichen „Kosmetik, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelbereich“, im „Textilbereich“, im „Verpackungssektor“ sowie bei „Möbeln, Inneneinrichtung, Dekorationsmaterialien, Spielsachen etc.“ In diesen Bereichen sind bislang auch die wenigsten Aktivitäten vorhanden.

Auf die Frage nach konkreten Entwicklungsmöglichkeiten oder Projekten werden unter anderem folgende Aktivitäten von den Biosphärenreservatsverwaltungen genannt: Die Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats (BRV) Flusslandschaft Elbe-Brandenburg nennt die Etablierung eines grünen Gewerbegebiets und die Vermarktung regionaler Produkte als Entwicklungsmöglichkeit bezüglich zirkulären Wirtschaftens. Die Wiedervernässung von Mooren und die stoffliche Nutzung von Kulturen aus Mooren, z. B. im Bau- oder Verpackungssektor wird sowohl von der BRV Spreewald als auch von der BRV Schorfheide Chorin genannt. Außerdem sieht die BRV Spreewald Potenziale im Teilen von Maschinen und Geräten für die Landschaftspflege. Die BRV Bliesgau sieht Potenzial in dem Aufbau

eines Netzwerkes aus Kooperationsbetrieben, die sich unter anderem für zirkuläres Wirtschaften einsetzen. Den Aufbau einer nachhaltigen und klimaneutralen Landwirtschaft nennen die BRV Bliesgau wie auch die BRV Südost-Rügen. Die BRV Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sieht Entwicklungsmöglichkeiten in der Anpassung der Partner-Richtlinie von Nationalen Naturlandschaften (NNL) und der Ausarbeitung eines Kriterienkatalogs. Weitere Potentiale liegen aus Sicht der BRV Flusslandschaft Elbe (Mecklenburg-Vorpommern) in Reparaturcafés und in der nachhaltigen Kommunalentwicklung mit einem Themenschwerpunkt auf Kreislaufwirtschaft.

Abbildung 11: Potenzielle Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten aus Sicht der Biosphärenreservatsverwaltungen (eigene Darstellung)

Befragt nach den Steuerungsmöglichkeiten, die diese Ansätze fördern könnten, sehen die Biosphärenreservatsverwaltungen in Bildungsaktivitäten und Bewusstseinsbildung für Verbraucher:innen und in der Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben die bedeutendsten Ansätze (siehe Abbildung 11). Weitere Möglichkeiten werden in der Strategieentwicklung und im Aufbau und der Stärkung überregionaler Netzwerke mit unterschiedlichen Akteursgruppen, wie Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder auch anderen Großschutzgebieten gesehen.

4.4 Zwischenfazit

Die Ergebnisse aus der Befragung und komplementären Online-Recherche zeigen das in Biosphärenreservaten bereits heute Aktivitäten zirkulären Wirtschaftens umgesetzt werden. Grundsätzlich können Biosphärenreservate somit eine Plattform sein, um zirkuläre Ansätze zu fördern. Biosphärenreservatsverwaltungen können durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, regionale Akteursgruppen zu vernetzen und Potenziale zu erschließen.

Die Potenziale liegen insbesondere in Themenfeldern, in denen Biosphärenreservate bereits Maßnahmen umsetzen und über Netzwerke verfügen. Dazu gehören nachhaltiger Tourismus und Gastronomie und nachhaltige Landnutzungsformen im primären Sektor sowie die Erzeugung, Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln, was häufig mit Ersterem verknüpft wird. Die Netzwerkarbeit, z. B. im Rahmen der Partnerbetriebe, Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung und Bildungsarbeit sind zentrale Ansätze, durch die Biosphärenreservatsverwaltungen zirkuläres Wirtschaften in ihre Region tragen können.

5 Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften

Um die Potenziale von Biosphärenreservaten als Modellregionen für zirkuläres Wirtschaften weiter zu untersuchen, wird die Zusammenarbeit mit Fallbeispielregionen als zielführend angesehen. So kann praktisch erprobt werden, wie Biosphärenreservatsverwaltungen zirkuläres Wirtschaften effektiv fördern können. Ein Mandat als Modellregion für nachhaltiges Wirtschaften liegt vor (vgl. Kapitel 3). Die Befragung und die Online-Recherchen zeigen zudem, dass erste Ansätze zirkulären Wirtschaftens in Biosphärenreservaten bereits umgesetzt werden. Konkreter zeigte sich, dass die Netzwerk- und Bildungsarbeit vielversprechende Ausgangspunkte zur Förderung zirkulären Wirtschaftens sein könnten (vgl. Kap. 4).

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden alle deutschen Biosphärenreservatsverwaltungen befragt, inwiefern sie sich eine Teilnahme am BResourceful-Projekt als Modellregion für zirkuläres Wirtschaften vorstellen können. Durch eine Teilnahme profitieren sie von partizipativ zu erarbeitenden Steckbriefen zu regionalen CE-Potenzialen und einem Aktionsplan, der Wege aufzeigen soll die Potenziale zu nutzen. Sieben Biosphärenreservatsverwaltungen bekundeten Interesse Modellregion für zirkuläres Wirtschaften zu werden:

1. Das **BR Bliesgau** ist im Norden und Westen durch seine vorwiegend urbane und suburbane und im Süden und Osten ländliche Struktur geprägt. Die Kulturlandschaft zeichnet sich durch einen hohen Waldanteil im Norden und eine strukturreiche Halboffenlandschaft im Süden aus. Der Fokus in der Wirtschaft liegt im sekundären Sektor. Die Biosphärenreservatsverwaltung fördert die Herstellung und Vermarktung nachhaltiger Regionalprodukte und hat ein PartnerbetriebeNetzwerk aufgebaut. Außerdem fördert sie einen nachhaltigen Tourismus und initiiert Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Anknüpfungspunkte für zirkuläres Wirtschaften könnten der Aufbau eines Netzwerks mit Kooperationsbetrieben, die sich u.a. für zirkuläres Wirtschaften einsetzen sein. Eine weitere erste Idee ist es, eine Übersicht über alle CE-Aktivitäten durch eine Datenplattform zu schaffen, die die Informationsgrundlage für weitere Maßnahmen bilden könnte. Darüber hinaus könnten die Bildungsaktivitäten Prinzipien zirkuläre Ansätze aufgreifen und zu einer *Circular Society* beitragen. Weitere Themen mit Potenzialen für zirkuläre Wirtschaftsweisen bieten

Landwirtschaft und Landschaftspflege sowie erste Ansätze im Bereich Gastronomie und Tourismus.

2. Das **BR Flusslandschaft Elbe-Brandenburg** besteht vorwiegend aus einer strukturreichen Halboffenlandschaft und einer grünlanddominierten Offenlandschaft entlang des Flusses Elbe. Die größten Anteile der Bruttowertschöpfung nehmen der primäre und sekundäre Sektor ein. Bislang besteht ein Partnernetzwerk aus unterschiedlichen Bereichen sowie Leitlinien zur Landwirtschaft und eine Leitlinie mit Fokus auf Stoffkreisläufen. Im BR Flusslandschaft Elbe-Brandenburg gibt es eine Reihe thematischer Schwerpunkte mit Bezug zu zirkulärem Wirtschaften. Dazu gehört der Ausbau der Abfallvermeidung oder -reduzierung und Aktivitäten zur Wiederverwendung, Recycling (Stoffliche Verwertung), Aufbereitung oder Umfunktionierung von Produkten. Ferner wird sich im Biosphärenreservat mit der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung nachhaltiger Produkte im Bau- und Baustoffsektor beschäftigt. Die Biosphärenreservatsverwaltung betreibt Bildungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Kontext nachhaltigen Wirtschaftens und betreut ein Partnerbetrieбенetzwerk mit Unternehmen aus der Tourismusbranche und dem primären und sekundären Sektor. Zur Etablierung zirkulären Wirtschaftens könnte mit dem Technologie- und Gewerbezentrum zur Etablierung des grünen Gewerbegebiets zusammengearbeitet werden, dass beispielsweise über eine nachhaltige Energieversorgung verfügen und Industriesymbiose fördern könnte.
3. Das **BR Karstlandschaft Südharz** ist durch eine walddominierte Landschaft geprägt. Die Land- und Forstwirtschaft spielen eine überdurchschnittliche Rolle. Aber auch die Bedeutung des Tourismus und der Naherholung nimmt zu. Eine Besonderheit ist der Gipsabbau im Biosphärenreservat mit dem Zielkonflikte zwischen der wirtschaftlichen Nutzung und Naturschutzzielen einhergehen. Die Initiative zur Schaffung eines Bioökonomie-Clusters versucht die regionalen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und Kreisläufe zu schließen. Darüber hinaus gibt es im Biosphärenreservat ein Partnernetzwerk mit dem Schwerpunkt Tourismus. Anknüpfungspunkte zu zirkulärem Wirtschaften liegen in der Förderung der Wiederverwendung, Aufbereitung oder Umfunktionierung von Produkten und zum Recycling. Außerdem fördert die Biosphärenreservatsverwaltung die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler, nachhaltiger Lebensmittel und unterstützt eine nachhaltige Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Darüber hinaus unterstützt sie Service- und Sharing-Wirtschaftsmodelle und initiiert Bildungsmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen im Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens. Bislang gibt es von Seiten der Biosphärenreservatsverwaltung keine Projektideen zur Förderung zirkulären Wirtschaftens. Aufgrund der natürlichen Ressourcen würden sich jedoch Projekte im Kontext von Forstwirtschaft und Holznutzung sowie Gips (zirkuläre Produktgestaltung, Substitution oder Recycling) anbieten.
4. Das **BR Niedersächsische Wattenmeer** ist durch die Meeres- und Küstenlandschaft geprägt. Neben dem primären und sekundären Sektor ist der Tourismus von zentraler Bedeutung. Es besteht ein Partnernetzwerk mit Fokus auf Tourismus und Gastronomie. Regionale Produkte stehen überwiegend im Zusammenhang mit der Fischerei oder dem Wattenmeer. Außerdem werden Bildungs- und Abfallprojekte zum Thema Plastik durchgeführt. Potenziale zirkulären Wirtschaftens werden im Kontext der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler, nachhaltiger Lebensmittel gesehen. Eine Verknüpfung mit dem Tourismussektor birgt weitere Potenziale. Das Partnerbetrieбенetzwerk bietet einen guten Ausgangspunkt für

entsprechende Aktivitäten. Mögliche Projektideen für zirkuläres Wirtschaften wären die Förderung von Stadt-Land-Beziehungen durch das Schließen von Kreisläufen sowie der Ausbau der Zusammenarbeit mit weiteren regionalen Wirtschaftspartnern außerhalb des Partnernetzwerks mit dem Fokus auf zirkuläres Wirtschaften.

5. Das **BR Schaalsee** ist von seiner ackerdominierten Offenlandschaft um den namensgebenden See geprägt. Die Hauptwirtschaftssektoren sind der primäre und sekundäre Sektor. Am Schaalsee wird das Leitprojekt „Biosphäre.Regional-Nachhaltig“ umgesetzt, das auf das strategische Ziel des Biosphärenreservats zirkuläres Wirtschaften zu fördern einzahlen soll. Es besteht ein Partnernetzwerk, in dem insbesondere Unternehmen aus dem Tourismus, der Gastronomie und dem Kunsthandwerk vertreten sind. Thematische Schwerpunkte im Biosphärenreservat sind die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler, nachhaltiger Lebensmittel sowie die Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischereiwirtschaft. Darüber hinaus bestehen weitere Aktivitäten zur Unterstützung eines nachhaltigen Tourismus. Anknüpfungspunkte zur Förderung zirkulären Wirtschaftens werden im Aufbau von Wertschöpfungskreisläufen zur Produktion und Vermarktung von Regionalprodukten gesehen. Innovativ wären Ansätze zur Herstellung biobasierter Verpackungsmaterialien. Überdies könnten die Stadt-Land-Beziehungen in der Metropolregion Hamburg stärker in Wert gesetzt werden.
6. Das **BSG Schwarzwald** ist eine durch das namensgebende Mittelgebirge geprägte walddominierte Kulturlandschaft. Eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung haben die Forstwirtschaft und der Tourismus. Aber auch die Landwirtschaft und die mittelständisch geprägte Gewerbestruktur sind von Bedeutung. Dezidiert zirkuläre Ansätze werden im Bau von Hotels und der Ausstattung von Hotelzimmern verfolgt. Darüber hinaus werden eine nachhaltige Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln und Holzprodukten verfolgt. Mögliche Ansatzpunkte zur Förderung zirkulären Wirtschaftens könnten darin liegen, zirkuläre Produkte verstärkt im Tourismus zu verankern und die (Wieder-)Verwendung von Holz als kreislauffähiges Baumaterial zu fördern.
7. Das **BR Spreewald** ist durch seine grünlanddominierte Offenlandschaft und walddominierte Landschaft geprägt. Der primäre Sektor sowie der Tourismus sind bedeutend für die Region. Es besteht ein Partnernetzwerk mit Fokus auf Umweltbildung, dem (Kanu-)Tourismus und der Gastronomie. Anknüpfungspunkte zu zirkulärem Wirtschaften bestehen in der Frage nach Verwertungsoptionen von Reststoffen aus der Landwirtschaft und Landschaftspflege, die derzeit häufig zur Wärmeproduktion genutzt werden (z. B. Heu). Bestehende Projektideen könnten durch die Modellregion für zirkuläres Wirtschaften aufgegriffen werden. Dazu zählt die stoffliche oder energetische Nutzung von (Rest-)Biomassen von (wieder-)vernässten Flächen oder Nutzung von organischen und anorganischen Abfällen, z. B. aus der Pflege von Gewässern vierter Ordnung (z. B. Entwässerungsgraben).

Die sieben Biosphärenreservate decken unterschiedliche Kulturlandschaften Deutschlands von der norddeutschen Küste bis zu süddeutschen Mittelgebirgen ab. Sie beinhalten periphere ländliche Räume und verdichtete oder metropolennahe Räume in West- und Ostdeutschland. Sie unterscheiden sich unter anderem durch ihre vorwiegende Landnutzungsform sowie die Anteile der Wirtschaftssektoren. Außerdem wurde zirkuläres Wirtschaften in den Fallbeispielregionen bisher unterschiedlich intensiv behandelt.

In zwei Sitzungen diskutierte die projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG)² die Auswahl der Modellregionen und entschied sich für das BR Bliesgau, das BR Schaalsee und das BR Spreewald. Die Auswahl an Modellregionen repräsentiert unterschiedliche durch Land- und Forstwirtschaft geprägte Kulturlandschaften. Strukturräumlich werden dichter besiedelte und ländlichere Regionen betrachtet sowie solche mit stärkerem bzw. weniger stark ausgeprägten sekundärem Sektor. Alle Biosphärenreservatsverwaltungen verfügen über die Kapazitäten das BResourceful-Projekt aktiv zu begleiten und sind an einer Fortführung interessiert. Sie sind im Bereich nachhaltiges Wirtschaften bereits aktiv. Gleichwohl unterscheiden sich die Ausgangspunkte in den Biosphärenreservatsverwaltungen. So steht das BR Schaalsee derzeit am Aufbau von Strukturen zur Förderung nachhaltigen und auch zirkulären Wirtschaftens. Die Biosphärenreservate Bliesgau und Spreewald können dagegen bereits auf unterschiedliche Aktivitäten aufbauen, wobei im BR Bliesgau der Fokus bislang auf nachhaltigem Wirtschaften im weitesten Sinne lag, während im BR Spreewald bereits bewusst Prinzipien zirkulären Wirtschaftens oder Stoffkreisläufe adressiert wurden.

6 Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse der bisherigen Analysen verdeutlichen, dass die deutsche Kreislaufwirtschaftsstrategie und die Aktivitäten der Biosphärenreservate in einigen Handlungsfeldern Überschneidungen aufweisen. Zirkuläres Wirtschaften, als integraler Bestandteil eines nachhaltigen Wirtschaftens, erfordert eine umfassende Transformation hin zu einer *Circular Society*, wie sie in der Literatur beschrieben wird. Diese Transformation kann nur durch partizipative Ansätze gelingen, die unterschiedliche Akteursgruppen aktiv einbinden. Biosphärenreservate sind prädestiniert als Modellregionen solche Prozesse zu moderieren, da sie bereits über etablierte Netzwerke und ein breites Spektrum an regionalen Akteuren verfügen. Zudem unterstützen sie die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) – insbesondere SDG 12 (Nachhaltige/n Konsum und Produktion), SDG 13 (Klimaschutz) und SDG 15 (Leben an Land). Die Literatur bekräftigt die Annahme, dass eine koordinierende Stelle, wie die Biosphärenreservatsverwaltung, essenziell ist, um zirkuläres Wirtschaften strategisch zu fördern und umzusetzen.

Die Online-Befragung der Biosphärenreservatsverwaltungen und ergänzende Recherchen zeigen, dass es bereits vielfältige Aktivitäten im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens gibt. Diese konzentrieren sich vor allem auf regionale Lebensmittelproduktion, Bioökonomie und nachhaltigen Tourismus. Diese Bereiche sind charakteristisch für Biosphärenreservate und bieten große Potenziale für eine zirkuläre Transformation.

Die Rolle der Biosphärenreservatsverwaltungen liegt vor allem in der Vernetzung von Akteuren und Initiierung von Projekten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Bildungsakteuren und Kommunen ist stark ausgeprägt, während direkte Kooperationen mit Unternehmen seltener sind. Stattdessen fördern Biosphärenreservatsverwaltungen häufiger Initiativen, Netzwerke und Programme, die Unternehmen und Institutionen themenspezifisch zusammenbringen. Diese Netzwerke, etwa der Partnerbetriebe, spielen eine wichtige Rolle bei der Bündelung von Nachhaltigkeitsaktivitäten. Gleichzeitig ermöglichen sie eine sektorspezifische Förderung zirkulären Wirtschaftens, wie Kaskadennutzungen entlang der

² In der PAG sind bislang das Bundesumweltministerium, das Bundesamt für Naturschutz, das MAB-Nationalkomitee, der Nationale Naturlandschaften e.V., die Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate (AGBR) sowie die Universität Trier und der Fördermittelgeber DBU vertreten.

gesamten Wertschöpfungskette oder die Unterstützung lokaler Vermarktungskanäle und damit beispielsweise logistikabhängige Mehrweg- oder Pfandsysteme.

Ein wichtiger Ansatzpunkt sind Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein für zirkuläres Wirtschaften zu stärken. Dies korrespondiert mit der in der Literatur hervorgehobenen Notwendigkeit, regionale Wertschöpfung und soziale Inklusion durch Bildung und Beteiligung zu fördern.

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass ein breiteres Verständnis von zirkulärem Wirtschaften in der Praxis notwendig ist. Viele Akteure übersetzen *Kreislaufwirtschaft* wörtlich und verbinden damit primär Abfallmanagement. Aber auch zirkuläres Wirtschaften oder Circular Economy wird noch zu häufig mit Alternativen zur Entsorgung wie Recycling oder Müllvermeidung in Verbindung gebracht, obwohl das Konzept deutlich umfassender ist. Der nächste Schritt im Projekt ist daher, Workshops durchzuführen, die auf Informationsbereitstellung und Bewusstseinsbildung abzielen. Diese sollen den Ansatz einer Circular Society vermitteln und das bestehende Wissen in den Regionen einbeziehen.

Durch den partizipativen Ansatz können regionale Potenziale besser erfasst und konkrete Strategien entwickelt werden. Die Biosphärenreservatsverwaltungen haben das Potenzial, als zentrale koordinierende Instanz Akteure aus Wirtschaft, Verwaltung, Forschung und Gesellschaft zusammenzubringen, um innovative zirkuläre Ansätze zu entwickeln. Damit können sie nicht nur ihre Rolle als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung stärken, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur Transformation hin zu einer *Circular Society* leisten.

7 Literaturverzeichnis

- acatech, Circular Economy Initiative Deutschland & SystemIQ (Hrsg.) (2021): Circular Economy Roadmap für Deutschland. Verfügbar unter: https://www.circular-economy-initiative.de/s/Circular-Economy-Roadmap-fur-Deutschland_DE_DOI.pdf
- Blomsma, F., Brennan, G. (2017): The emergence of circular economy: a new framing around prolonging resource productivity. *J. Ind. Ecol.* 21 (3), 603–614.
- Bocken, N. M. P., de Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016): Product design and business model strategies for a circular economy. *Journal of Industrial and Production Engineering*, 33(5), 308–320.
- Boch, R., Gallen, J. & Hempet, N. (2020): Wege zu einer CIRCULAR SOCIETY – Potenziale des Social Design für gesellschaftliche Transformation. Verfügbar unter: https://socialdesign.de/wp-content/uploads/2020/04/200420_HSS_Paper_CircularSociety_online.pdf
- Böhmer J. & Wagener, F. (2022): Motor für die ländliche Entwicklung. *LandInForm*, 22(2), 12-13. https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publikationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Brennan, G., Tennant, M., Blomsma, F. (2015): Business and production solutions: closing loops and the circular economy. In: Kopnina, H., Blewitt, J. (Eds.), *Sustainability: Key Issues*. Routledge, London, United Kingdom.

- Bundesamt für Naturschutz (BfN) (2024): Biosphärenreservate. Verfügbar unter: <https://www.bfn.de/biosphaerenreservate>
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hg.) (2024): Kreislaufwirtschaft im ländlichen Raum. Dimensionen und Einflussfaktoren. BBSR-Online-Publikation 02/2024, Bonn.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) (2018): Der Mensch und die Biosphäre (MAB). Umsetzung des UNESCO-Programms in Deutschland. Verfügbar unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2019-02/mensch_biosphaere_bf-1.pdf
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2024): Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Verfügbar unter: https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/nationale_kreislaufwirtschaftsstrategie_bf.pdf
- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) (Hg.) (2023): Kreislaufwirtschaft für die ländliche Entwicklung. Potenziale in Deutschland und Europa. Verfügbar unter: https://www.region-gestalten.bund.de/Region/DE/vorhaben/kreislaufwirtschaft/Abschlusspublikation.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- de Besi, M., & McCormick, K. (2015): Towards a Bioeconomy in Europe: National, Regional and Industrial Strategies. *Sustainability*, 7(8), 10461–10478.
- Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) (2012): Positionspapier des MAB-Nationalkomitees zur Nutzung von Windkraft und Biomasse in Biosphärenreservaten.
- Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) (2017): Positionspapier vom 14.09.2017 zum Aktionsplan von Lima des UNESCO-Programms „Der Mensch und die Biosphäre“. Umsetzung in Deutschland. Verfügbar unter: <https://www.bfn.de/das-deutsche-mab-nationalkomitee>
- Deutsches Nationalkomitee für das UNESCO Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ (MAB) (2021): Positionspapier des deutschen MAB-Nationalkomitees zur Zonierung in UNESCO-Biosphärenreservaten in Deutschland. <https://www.bfn.de/das-deutsche-mab-nationalkomitee>.
- Deutsche UNESCO-Kommission (o.J.): Biosphärenreservate. Verfügbar unter: <https://www.unesco.de/orte/biosphaerenreservate/aufgaben-und-ziele/>
- Eikelenboom, M., & de Jong, G. (2022): The impact of managers and network interactions on the integration of circularity in business strategy. *Organization & Environment*, 35(3), 365-393.
- Ellen MacArthur Foundation (EMF) (2013): Towards the Circular Economy. Economic and business rationale for an accelerated transition. Verfügbar unter: <https://emf.thirdlight.com/link/x8ay372a3r11-k6775n/@/preview/1?o>
- Ellen MacArthur Foundation (EMF) (2019): Finding a common language – the Circular Economy glossary. Verfügbar unter: <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/glossary>

- Europäische Kommission (2008): Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on Waste and Repealing Certain Directives. Verfügbar unter: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN>
- Feike, T., Frühauf, C., Nendel, C. & Söder, M. (2022): Wie sich die Landwirtschaft anpassen muss. *LandInForm*, 22(2), 12-13. Verfügbar unter: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publikationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Fischer, A., & Pascucci, S. (2017): Institutional incentives in circular economy transition: The case of material use in the Dutch textile industry. *Journal of cleaner production*, 155, 17-32.
- Friant, M. C., Vermeulen, W. J., & Salomone, R. (2020): A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm. *Resources, Conservation and Recycling*, 161, 104917.
- Gehrlein, U., Mathias, C., Thietje, S. (2021): Nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten. Ein Leitfaden zur Bewertung und Umsetzung. Verfügbar unter: <https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skript593.pdf>
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017): The circular economy: a new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757-768.
- Henne, E. (2009): UNESCO-Biosphärenreservate: Modellregionen für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung im ländlichen Raum — Beispiele aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin.
- Henrysson, M., & Nuur, C. (2021): The role of institutions in creating circular economy pathways for regional development. *The Journal of Environment & Development*, 30(2), 149-171.
- Jaeger-Erben, M., Jensen, C., Hofmann, F., & Zwiers, J. (2021): There is no sustainable circular economy without a circular society. *Resources, Conservation and Recycling*, 168(5), 105476.
- King, A.M. et al. (2006): Reducing waste: repair, recondition, remanufacture or recycle? *Sustainable Development* 14 (4), 257-267.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017): Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, conservation and recycling*, 127, 221-232.
- Kullmann, A. (2007): Regionalvermarktung in den deutschen Biosphärenreservaten – Status Quo-Analyse und Optimierungspotentiale. Verfügbar unter: <https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/skripten/skript175.pdf>
- Mies, A., & Gold, S. (2021): Mapping the social dimension of the circular economy. *Journal of Cleaner Production*, 321, 128960.
- Millar, N., McLaughlin, E., & Börger, T. (2019). The Circular Economy: Swings and Roundabouts? *Ecological Economics*, 158, 11-19.
- OECD (2020): The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris.
- People's Republic of China (PRC) (2008): Circular Economy Promotion Law of the People's Republic of China. Verfügbar unter:

[https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/policy-database/CHINA%20Circular%20Economy%20Promotion%20Law%20\(2008\).pdf](https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/policy-database/CHINA%20Circular%20Economy%20Promotion%20Law%20(2008).pdf)

- Pfau, S., Hagens, J., Dankbaar, B., & Smits, A. (2014): Visions of Sustainability in Bioeconomy Research. *Sustainability*, 6(3), 1222–1249.
- Potting, J. et al. (2017): Circular Economy: Measuring Innovation in the Product Chain. Verfügbar unter: <http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-circular-economy-measuring-innovation-in-product-chains-2544.pdf>
- Pincetl, S. (2018): *Cities, Nature and Circular Economy: Unveiling Urban Complexity*. Routledge.
- Rath, A. (2022a): Die, die Gemeinschaften wollen. *LandInForm*, 22(2), 12-13. https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publicationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Rath, A. (2022b): Kaskadennutzung am Bodensee. *LandInForm*, 22(2), 12-13. https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publicationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Rath, A. (2022c): Der Heu-Entwickler. *LandInForm*, 22(2), 12-13. https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publicationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Rizos, V., Behrens, A., Van der Gaast, W., Hofman, E., Ioannou, A., Kafyeke, T., & Topi, C. (2016): Implementation of circular economy business models by small and medium-sized enterprises (SMEs): Barriers and enablers. *Sustainability*, 8(11), 1212.
- Schneider, L. & Dusel, G. (2022): Nutzinsekten fürs Land. *LandInForm*, 22(2), 12-13. Verfügbar unter: https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Service/Publicationen/LandInForm/2022/LandInForm_2022_02.pdf
- Sihvonen, S., Ritola, T. (2015): Conceptualizing ReX for aggregating end-of-life strategies in product development. *Proc. CIRP* 29, 639–644.
- UNESCO (Hrsg.) (1996): *Biosphärenreservate. Die Sevilla-Strategie und die Internationalen Leitlinien für das Weltnetz*. Bonn.
- UNESCO (2017): *A New Roadmap for the Man and the Biosphere (MAB) Programme and its World Network of Biosphere Reserves*. Paris.
- UNESCO (2024): *Biosphärenreservate*. Verfügbar unter: <https://www.unesco.de/orte/biosphaerenreservate/>
- Williams, J. (2019). *Circular Cities: Challenges to Implementing Looping Actions*. *Sustainable Cities and Society*, 44, 524-531.
- Wilts, H. (2021): *Zirkuläre Wertschöpfung: Aufbruch in die Kreislaufwirtschaft (WISO Diskurs 15/2021)*. Friedrich-Ebert-Stiftung. Verfügbar unter: <https://library.fes.de/pdf-files/wiso/18134.pdf>

- Zabek, M. & Quaing, J. (2022): Mythos: Eine Ressourcenwende im Bauwesen lässt sich nicht umsetzen. In: A. Böckel, J. Quaing, I. Weissbrod & J. Böhm (Hrsg.), *Mythen der Circular Economy* (75-80). Bertelsmann Stiftung.
- Zhu, Q., Geng, Y., Lai, K. (2010a): Circular economy practices among Chinese manufacturers varying in environmental-oriented supply chain cooperation and the performance implications. *J. Environ. Manag.* 91 (6), 1324–1331.
- Zhu, L. et al. (2010b): A method for controlling enterprises access to an eco-industrial park. *Sci. Total Environ.* 408 (20), 4817–4825.
- Zwiers, J., Jaeger-Erben, M. & Hofmann, F. (2020): Circular literacy. A knowledge-based approach to the circular economy. *Culture and Organization* 272 (4): 1-21.